

النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور
المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية

[Electronic money and its impact on the role of central
banks in managing monetary policy]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

أ.د. أحمد جمال الدين موسى

دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

التي تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة

العدد 29، إبريل 2001 (ص 23 - 105)

ملخص:

هدفت هذه الدراسة التي نشرت في بداية القرن الحادي والعشرين إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات حول هذا الموضوع المتزايد الأهمية في تلك الفترة، من بينها: ما هي النقود الإلكترونية؟ وما هي خصائصها؟ وهل هي حقا مختلفة عن نظم الدفع الموجودة بالفعل؟ وما هي طبيعتها؟ وهل هي نقود حقيقية أم أدوات دفع غير مباشرة؟ وما هي أبرز نظمها المطروحة حاليا في الأسواق؟ وما هو حجم الطلب المتوقع عليها واحتمالات قبولها من جانب المصارف والتجار والمستهلكين؟ وما مدى حجم المخاطر والانعكاسات السلبية المحتملة المترتبة عليها بالنسبة للمستهلكين والتجار ومؤسسات الإصدار والأسواق والأنشطة والسياسات والهياكل الاقتصادية؟ وما هي تأثيراتها المحتملة على المشروعية وإنفاذ القوانين؟ وركزت بشكل خاص على الآثار المحتملة لنمو النقود الإلكترونية على السياسات النقدية ومستقبل الدور الحالي الذي تلعبه المصارف المركزية في هذه السياسات.

وخلصت الدراسة إلى أن رقابة المصارف المركزية على إصدار النقود الإلكترونية تظل أمرا مهماً، ليس فقط لتجنب المخاطر المحتملة على الأوضاع النقدية، ولكن أيضا لحماية المتعاملين، لا سيما وأن النقود الإلكترونية تتميز بإحدى الخواص الهامة، وهي القدرة على إتمام عمليات الدفع والتسوية والمقاصة في وقت قصير للغاية لا يتجاوز عدة ثوان. ويتعين على السلطات والمؤسسات المصرفية والبحثية في الوطن العربي أن تعطي التطور في مجال النقود الإلكترونية حقه من الاهتمام والدراسة، حتى لا نفاجئ بأدوات دفع عالمية الطابع تفرض نفسها علينا دون توقع واستعداد ملائم من جانبنا للتعامل معها، مع يترتب على ذلك من آثار سلبية.

Abstract:

This study, published at the beginning of the twenty-first century, aimed to answer a set of questions about this increasingly important topic at that time, including: What is electronic money? What are its characteristics? Is it really different from existing payment systems? What is its nature? Is it real money or indirect payment instruments? What are the most prominent systems currently offered in the markets? What is the expected demand for it and the likelihood of its acceptance by banks, merchants and consumers? What is the extent of the risks and potential negative repercussions resulting from it for consumers, merchants, issuing institutions, markets, activities, policies and economic structures? What are its potential effects on legitimacy and law enforcement? It focused in particular on the potential effects of the growth of electronic money on monetary policies and the future of the current role played by central banks in these policies.

The study concluded that central banks' control over the issuance of electronic money remains important, not only to avoid potential risks to monetary conditions, but also to protect users, especially since electronic money has one of its important features, which is the ability to complete payment, settlement and clearing operations in a very short time not exceeding a few seconds. The authorities, banking and research institutions in the Arab world must give the development in the field of electronic money its due attention and study, so that we are not surprised by global payment tools that impose themselves on us without anticipation and appropriate preparation on our part to deal with them, with the resulting negative effects.

مقدمة

يطلق الكثيرون على القرن الحادي والعشرون قرن الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وهي مقولة لا يمكن التأكد من صدقها إلا في نهاية القرن، وهو ما يتعذر على جيلنا إدراكه. غير أن بداية هذا القرن تدعو للاعتقاد بأن تغيرا جوهريا سيصيب البيئة الاقتصادية والقانونية بسبب الانتشار المتزايد لاستخدام شبكات الاتصال الحديثة خاصة الإنترنت. وتتراوح التوقعات بشأن نمو التجارة الإلكترونية بين التفاؤل الشديد والتفاؤل الحذر. على أي حال يرى العديد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية أن من بين الأسباب الرئيسية لعدم نموها بالمعدل الذي كان مأمولا في بداياتها عجز أنظمة الدفع، والشك الكبير لدى المتعاملين في مقدار الأمان الذي تكفله. التحدي الكبير الذي يواجه نمو التجارة الإلكترونية هو تطوير أداة دفع إلكترونية تتميز بسهولة الاستخدام والفاعلية والثقة وتتجنب المخاطر العديدة التي تحيط حاليا باستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات التي تتم عبر الإنترنت أو خارجها.

ودراسة الأوضاع الحالية لآليات الدفع الموجودة - خاصة في الدول الصناعية - تظهر أنه يوجد أمام المستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات، فهناك النقود السائلة Cash والشيكات وبطاقات الائتمان cards credit وبطاقات الوفاء debit cards والتحويلات والأوامر النقدية money orders.

ومن الملاحظ أن بطاقات الائتمان وبطاقات الوفاء قد أصبحت تقبل بشكل متزايد في تسديد المدفوعات محدودة القيمة small-value payments التي كانت إلى عهد قريب قاصرة على النقود السائلة. وفي ضوء هذا التنوع الكبير يثور التساؤل حول مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه النقود الإلكترونية في المنافسة مع هذه المجموعة الواسعة من البدائل.

الواقع أن استخدام النقود الإلكترونية لازال في مراحله الأولية، كما أن احتمالات نموها تبدو غامضة، بسبب الشك الذي يحيط بمستقبل التطور التقني وبالأسواق الناهضة في هذا الحقل، فالملاحظ أن معدل التغير سريع لدرجة أن منتجات وخدمات النقود الإلكترونية التي ستكون مطروحة في المستقبل القريب يمكن أن تختلف جذريا عن تلك المتاحة حاليا.

وإذا كانت البيانات تظهر أن ما بين 60% و90% من مدفوعات المستهلكين تتم حتى الآن باستخدام النقود السائلة cash، فإن هناك سعيًا حثيثًا من جانب مختلف النظم المقترحة للنقود الإلكترونية لكي تحصل نفسها على نصيب متزايد من هذه السوق. غير أن ذلك سيتوقف على مدى القبول العام للنقد الإلكتروني، وهو ما سيتوقف بدوره على نفقة استخدامه، فهل ستكون هذه النفقة أدنى أم أعلى من نفقة استعمال النقود التقليدية المستخدمة حاليًا؟ ومن سيتحمل العبء النهائي لهذه النفقة: التاجر أم المستهلك؟

لا جدال في أن تطوير النقود الإلكترونية يقتضي استثمارات هائلة يتعين أن تتصدى لها صناعة الخدمات المالية Financial services industry خاصة المؤسسات المصرفية، فمن المعروف أن المصارف تتحمل حاليًا نفقات كبيرة عند التعامل اليومي في العملات الورقية والمعدنية. ولذا فإنه من المتوقع أن يؤدي استخدام النقد الإلكتروني في العالم التخيلي أو الافتراضي virtual world الذي هو آخذ تدريجياً في الانتشار إلى خفض تلك النفقات على نحو ملموس.

هدف هذه الدراسة هو الإجابة على مجموعة من التساؤلات الهامة حول هذا الموضوع المتزايد الأهمية في الفترة الأخيرة، من بينها: ما هي النقود الإلكترونية؟ وما هي خصائصها؟ وهل هي حقاً مختلفة عن نظم الدفع الموجودة بالفعل؟ وما هي طبيعتها؟ وهل هي نقود حقيقية أم أدوات دفع غير مباشرة؟ وما هي أبرز نظمها المطروحة حالياً في الأسواق؟ وما هو حجم الطلب المتوقع عليها واحتمالات قبولها من جانب المصارف والتجار والمستهلكين؟ وما مدى حجم المخاطر والانعكاسات السلبية المحتملة المترتبة عليها بالنسبة للمستهلكين والتجار ومؤسسات الإصدار والأسواق والأنشطة والسياسات والهيكل الاقتصادية؟ وما هي تأثيراتها المحتملة على المشروعية وإنفاذ القوانين؟ وسنركز بشكل خاص على الآثار المحتملة لنمو النقود الإلكترونية على السياسات النقدية ومستقبل الدور الحالي الذي تلعبه المصارف المركزية في هذه السياسات.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر المعرفة للباحثين في موضوع النقود الإلكترونية في وضعها الراهن تنحصر أساساً في الإنترنت التي تزودنا بمعلومات وفيرة عن أنواع منتجات النقود الإلكترونية المطروحة أو المقترحة، وكذلك صحافة الأعمال business press التي توفر حجماً هائلاً من المعلومات التي نتعرف من خلالها على طبيعة التغير الذي يطرأ من يوم لآخر على تقنيات المنتجات المطروحة والمؤسسات التي تقف خلفها أو تسعى لترويجها لدى المستهلكين، وكذلك المؤتمرات التي تعقد من قبل مؤسسات حكومية أو خاصة أو من جانب الجامعات والتي تساهم بدور كبير في وضع أسس المعرفة العلمية للموضوعات المستجدة مثل النقود الإلكترونية. أما المقالات العلمية الرصينة والرسائل والمؤلفات الوافية في الموضوع، فإنها لا تزال نادرة في هذه المرحلة الجينية من عمر نظم مستحدثة كنظم النقود الإلكترونية. ولعل ذلك يوضح صعوبة المهمة التي

تتصدى لها هذه الدراسة. فهناك كم كبير من المعلومات التي تحتاج إلى تأصيل علمي لا يقبل القارئ المتخصص بأدنى منه، حتى تندرج النقود الإلكترونية في إطار التحليل الاقتصادي والقانوني المتعارف عليه مع احتفاظها بخصوصيتها وعناصرها المستجدة.

وفي ضوء ما سلف سنتقسم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث رئيسية:

- 1- مفهوم النقود الإلكترونية.
- 2- طبيعة النقود الإلكترونية.
- 3- الطلب على النقود الإلكترونية.
- 4- عرض النقود الإلكترونية.
- 5- المخاطر المرتبطة بانتشار النقود الإلكترونية .
- 6- تأثير انتشار النقود الإلكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية.

أولاً - مفهوم النقود الإلكترونية:

الحديث عن مفهوم وطبيعة النقود الإلكترونية يقتضي بداية تعريفها، ثم بيان التطور الذي أفرخها، وتحديد خصائصها الأساسية.

1.1 تعريف النقود الإلكترونية:

يشمل مصطلح النقود الإلكترونية *e-money; monnaie électronique* مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة لتزويد المستهلكين ببدائل لطرق الدفع التقليدية. وإزاء تنوع هذه المنتجات والتطور المتلاحق فيها، فإنه من الصعب التوصل إلى تعريف جامع مانع يتضمن كافة نظم النقود الإلكترونية على نحو يميزها بدقة من النواحي القانونية والتقنية والاقتصادية.

وفي ضوء ما سبق يكاد يتفق الخبراء على عدم جدوى تقديم تعريف دقيق للنقود الإلكترونية في المرحلة الحالية من تطورها¹، ورغم ذلك، فإنه لا يوجد خلاف بين هؤلاء الخبراء على أن مصطلح النقود الإلكترونية يشتمل على وجه الخصوص على صورتين:

- الصورة الأولى هي البطاقات السابقة الدفع المعدة للاستخدام في أغراض متعددة *multi - purpose prepaid cards*، ويطلق عليها أيضاً تعبير البطاقات مخزنة القيمة *stored-value cards* أو محفظة النقود الإلكترونية *electronic purses*.

¹ انظر: CEPT (1998) , P.2

Group of Ten (1997) , P.2

Bank of International Settlements (1996), p.1

- الصورة الثانية هي آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع prepaid or stored - value payment mechanisms التي تمكن من إجراء مدفوعات من خلال استخدام شبكات الحاسب الآلي المفتوحة open computer networks خاصة الإنترنت، والتي يطلق عليها أحيانا نقود الشبكة net money أو النقود السائلة الرقمية digital cash.

ويبين مما سبق أن تعبير النقود الإلكترونية يستخدم أساسا للإشارة إلى مجموعة متنوعة من آليات وطرق الدفع محدودة القيمة retail payment mechanisms تتميز بأنها قد سبق تسديد قيمتها prepaid أو تختزن قيمتها بداخلها stored - value.

الواقع أن هناك تقسيمات عديدة مقترحة للنقود الإلكترونية وفقا للزاوية التي ننظر إليها، فمن حيث متابعتها والرقابة عليها نفرق بين:

- نقود إلكترونية قابلة للتعرف عليها identified أو identifiable تتميز باحتوائها على معلومات عن الشخص الذي قام بسحب النقود من المصرف في بداية التعامل، ثم الاستمرار - كما هو الشأن بالنسبة لبطاقات الائتمان - في متابعة حركة النقود داخل النظام الإلكتروني وحتى تدميرها في نهاية المطاف.

- نقود إلكترونية غير إسمية (أو مغللة الهوية) anonymous; anonyme، وهي تستخدم تمامًا كأوراق النقدية، من حيث كونها منبثة الصلة بمن يتعامل بها، فلا تترك وراءها أثرًا يدل على هوية من انتقلت منه أو إليه.

ومن حيث أسلوب التعامل بها يمكن أن نميز بين:

- نقود إلكترونية عن طريق الشبكة on line e-money، وهي نقود رقمية يتم في البداية سحبها من مصرف أو مؤسسة مالية أخرى وتخزينها في أداة معدنية داخلية internal hardware device توضع في جهاز حاسب شخصي. وبالضغط على الفأرة mouse الخاصة بهذا الجهاز ترسل النقود الرقمية عبر الإنترنت إلى المستفيد في ظل إجراءات تضمن لهذا التعامل قدرًا كبيرًا من الأمان والسرية، فهي نقود حقيقية ولكنها رقمية وليست مادية. وتتطلب معظم الأنظمة المطروحة حاليًا والتي تستخدم هذا الأسلوب اتصال طرفي التعاقد الإلكتروني بالمصدر issuer للاستيثاق من سلامة النقود المتداولة، وهو ما يقلل من احتمالات الغش والتزييف.

- نقود إلكترونية خارج الشبكة off line e-money وهنا تتم التعاملات دون الحاجة للاتصال مباشرة بالمصدر، فهي تتخذ عادة صورة بطاقة يحوزها المستهلك وتتضمن مؤشرًا يظهر له التغييرات التي تطرأ على قيمتها المختزنة بعد إجراء كل تعامل نقدي. وهي تثير قدرًا أكبر من المشاكل، بخاصة فيما يتعلق بالأمان من مخاطر الصرف المزدوج double spending.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الطرق الإلكترونية في نقل أو تحويل الأموال ليس ظاهرة جديدة، فمنذ سنوات عديدة يتم - خاصة في الدول الصناعية - تحويل الأموال إلكترونيًا بين المصارف، أو بينها وبين كبار عملائها من الشركات والتجار، أو بين الفروع والإدارات المختلفة للشركات العملاقة. وكذلك تتجه الحكومات

للتوسع في استخدام الأساليب الإلكترونية في مجال النفقات والإيرادات العامة. ولذلك فإن الجديد هو انتشار استخدام النقود الإلكترونية في التعاملات المالية التي يجريها المستهلكون والمؤسسات الصغيرة غير المالية non-financial organizations²، ولذلك يتعين ملاحظة أن تعبير نظم الدفع الإلكترونية electronic payment systems أوسع من تعبير النقود الإلكترونية. إذ إن تعبير نظم الدفع يشمل جنباً إلى جنب نظم تحويل الأموال كبيرة القيمة بين المصارف large-value interbank funds - التي تشكل جزءاً هاماً من الأسواق الدولية للنقود ورؤوس الأموال - ونظم تحويل الأموال محدودة القيمة small-value funds . أما تعبير النقود الإلكترونية، فيقتصر أساساً على المدفوعات منخفضة القيمة micro payments.

2.1 تطور نظم الدفع الإلكترونية:

يرجع تطور استخدام نظم الدفع الإلكترونية التقليدية إلى عقد الستينات من القرن العشرين. وقد أخذت منذ ذلك الحين في النمو عدداً وتقنية. وقد كان أبرز تطور لها هو ظهور نظم تحويل الأموال إلكترونياً Electronic Funds Transfer (EFT) والتي لا تزال تستخدم حتى اليوم بواسطة المصارف لتبادل الأموال فيما بينها. وتتمثل آلية هذه النظم في نقل الديون من مصرف إلى آخر، فهذه الديون في واقع الأمر محفوظة لدى كل مصرف في سجلات مخزنة في حواسبها الآلية. وتتولى نظم تحويل الأموال إلكترونياً (EFT) إدارة المعلومات المتعلقة بهذه الديون النقدية، بحيث تسمح بنقل تلك المعلومات بسرعة وكفاءة بين المصارف، وتعيد تصحيح adjustment السجلات في ضوء نتيجة تلك التحويلات. ويتم ذلك بالتعاون مع بعض المنظمات المتخصصة مثل³ CHAPS و⁴ SWIFT.

ولا شك في أن إدخال نظام EFTOPS⁵ يشكل أبرز صورة لتطور النظم السابقة، فهو يجمع معاً نظم تحويل الأموال إلكترونياً (EFT) التابعة للمصارف ونقاط المبيعات (POS) التابعة لصناعة التوزيع distribution industry. ويعمل نظام EFTOPS على النحو الآتي: تدخل نفقة السلع والخدمات التي حصل عليها المشتري في النهاية الطرفية terminal التابعة لنقاط المبيعات (POS) باستخدام البطاقة البلاستيكية. ويتم إرسال المعلومات المتعلقة بهذه المشتريات إلى المصرف المسئول باستخدام أدوات الاتصال عن بعد، فيقوم هذا المصرف بخصم قيمة المشتريات من حساب المشتري وإجراء التحويل إلى حساب البائع؛ فالمصرف يخصم آلياً قيمة المشتريات من حساب المشتري ويضيفها إلى حساب البائع، ويتم ذلك على الفور.

US Department of Treasury (1996), p.5

² انظر:

³ Clearing House Automated Payments System

⁴ Society for Worldwide Inter bank

⁵ Electronic Funds Transfer at point-of-Sale

ولهذا يطلق عليه نظام الوفاء المباشر direct debit. وهو يتطلب عادة لاستخدامه حياة المستهلكين بطاقات وفاء debit cards⁶.

وقد تزامن مع التطور السابق ظهور وانتشار آلات الصارف الآلي Automated Teller Machines (ATMs) التي ترتبط معاً بشبكة واحدة، بغرض السماح للعملاء بالحصول على نقود سائلة من مصارف مختلفة داخل البلاد أو خارجها. ويتم ذلك باستخدام بطاقات الوفاء وبطاقات الائتمان على حد سواء. وقد سجلت الأعداد المتاحة لأجهزة EFTOPS ATMs زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة في دول العالم المختلفة، بما في ذلك الدول العربية⁷. غير أن زيادة أعداد هذه الأجهزة لا يعكس بالضرورة مستوى الاعتماد على استخدامها، ففي أسبانيا التي تظهر الإحصائيات أن أعداد هذه الأجهزة فيها فوق المتوسط الأوروبي وجد أن استخدامها قليل. وعلى عكس ذلك فإنه في دول شمال أوروبا، كان متوسط التعاملات باستخدام هذه الأجهزة أعلى من المتوسط الأوروبي، في حين أن أعدادها أقل من هذا المتوسط⁸.

وبالنسبة لبطاقات الائتمان، فإنها قد ظهرت في شكلها الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية في عقد الستينات من القرن العشرين، لكنها لم تحقق انتشارها الكبير داخل الولايات المتحدة وخارجها إلا مع مطلع عقد الثمانينات. وقد ظهرت بطاقات الوفاء في وقت مقارب، وهما تشكلان مع أسلوب الدفع الأسرع نمواً خلال السنوات الأخيرة في كافة الدول الصناعية. ووفقاً لبعض البيانات زادت حياة بطاقات الائتمان في أوروبا من نحو 200 مليون بطاقة في عام 1990 إلى نحو 350 مليون بطاقة في عام 1995، كما ارتفع عدد التعاملات باستخدام بطاقات الائتمان إلى 8 مليارات في عام 1995، وهو ما يشكل زيادة مقدارها 300% مقارنة بعام 1990⁹.

وتتميز بطاقات الائتمان عن بطاقات الوفاء بسماحتها لحاملها بالحصول على ائتمان credit مباشر، أي قرض قصير الأجل يمنحه المصدر issuer ; emetteur عند استخدامه لبطاقته في تسديد المشتريات أو عند سحب مبالغ نقدية في حدود الحد الأقصى المسموح به. ولا شك في أن بطاقات الائتمان تعتبر حتى الآن أكثر أدوات الدفع استخداماً عند التعامل على المستوى الدولي. ويعتبر تطوير بروتوكول التعاملات الإلكترونية الآمنة (SET) Secure Electronic Transactions الذي يهدف إلى وضع معايير موحدة للأمان دافعاً كبيراً لانتشار بطاقات الائتمان عبر الشبكة الدولية. ويضع هذا البروتوكول معايير أساسية لتشفير أرقام بطاقات ائتمان المستهلكين عند استخدامها عبر الإنترنت، ويعتمد في ذلك على تبادل الشهادات الرقمية الموثقة بتوقيعات

⁶ انظر:

SRIVASTVA (L.) & MANSELL (R.): [1998], p.3-4

⁷ بلغ عدد آلات الصارف الآلي في مصر في أوائل عام 2001 نحو 400 آلة. انظر أخبار اليوم عدد 24 فبراير 2001.

⁸ انظر جدول رقم 6 ص 119 وجدول رقم 7 ص 121 في:

(1999). BÖHLE (K.) and all

⁹ REDE (A.): [1996].

إلكترونية، فكل مصرف وكل تاجر يحوز شهادة certificat، وكل حامل للبطاقة يحوز أيضا شهادة وفقا لترتيب هرمي معين¹⁰.

الواقع أنه يتم بشكل متزايد استخدام بطاقات الائتمان في تسوية المشتريات المحلية والدولية. فتظهر الدراسات التطبيقية في الاتحاد الأوروبي أن تسديد نحو 75% من مدفوعات الإنترنت يعتمد على بطاقات الائتمان التي يتم استخدامها إلى الآن غالبًا خارج الشبكة، خاصة عن طريق الهاتف¹¹.

ولا جدال في أن بطاقات الائتمان خاصة مع إدخال بروتوكول SET تمثل منافسة جدية للسوق الاحتمالية للنقود الإلكترونية. غير أن هذه البطاقات لازالت أكثر عرضة من غيرها لمشاكل التلاعب والغش، فالبطاقات قد تفقد أو تسرق من حائزها ثم يساء استخدامها، كما أن التجار الذين يقبلونها قد لا يوفون بالتزامهم بتسليم البضائع بعد خصم قيمتها، بخاصة إذا تمت الطلبات بواسطة الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت. وفي الحالات المشار إليها تحدث خسائر جسيمة، وتثار منازعات قضائية مرهقة للفصل في التعويضات المطلوبة للأطراف التي أصابها الضرر.

وللتغلب على هذه المشاكل اتجه التطوير نحو البطاقات الذكية Smart Cards التي تحتوي على شريحة إلكترونية microprocessor chip توفر خصائص وإمكانيات أعلى مما توفره بطاقات الشريط المغنط التقليدي، فهذه البطاقات تنطوي على تقنيات متقدمة ومعقدة للتشفير بهدف حماية القيم المتضمنة في البطاقة من التزيف، كما أنه يمكن استخدامها في أغراض ووظائف متعددة كبطاقة ائتمان وبطاقة وفاء وبطاقة مختزنة القيمة Stored value cards، وأيضا كمستودع للمعلومات الشخصية¹².

وتشير البيانات المتاحة وتوقعات مراكز الأبحاث إلى حدوث نمو كبير في الطلب على البطاقات الذكية، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفقًا لإحدى الدراسات بلغ الطلب على منتجات البطاقات الذكية في أمريكا عام 1992 نحو 51 مليون دولار أمريكي، ارتفع إلى 145 مليوناً في عام 1996، ويتوقع وصوله إلى 1550 مليوناً في عام 2001. وبذلك يكون حجم الطلب السنوي قد ارتفع بنسبة 30% فيما بين عامي 1992 و1996، ويتوقع ارتفاعه بنسبة 61% فيما بين عامي 1996 و2001. ووفقاً للدراسة ذاتها ارتفعت قيمة المعاملات التي أجريت باستخدام هذه البطاقات من 5 ملايين في عام 1992 إلى 15 مليوناً في عام 1996، ويتوقع بلوغها 575 مليوناً في عام 2001، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 32% في الفترة الأولى و107% في الفترة الثانية¹³.

والملاحظ في الفترة الأخيرة أن التفرقة بين نظم البطاقة الذكية ونظم النقود الإلكترونية خارج الشبكة وداخلها أخذت في التلاشي، إذ يتم الآن تجربة استخدام البطاقات الذكية دولياً كنظام للدفع عبر الإنترنت، فبعض النظم

¹⁰ انظر: SITRUK (H.) 2000, 46-47

¹¹ انظر: BÖHLE (K.) and all. (1999), P.100

¹² انظر: CEPT (1998), P.3

¹³ انظر: GOOD (B.) 1998, P.4, table 2

الحديثة للبطاقات الذكية تحتوي على طرق الدفع المتعددة عن طريق استخدام قارئ reader للبطاقات الذكية ملحق attached بالحاسب الشخصي للمستهلك.

3.1 خصائص النقود الإلكترونية:

النقد الإلكتروني هو عبارة عن مستودع للقيمة النقدية يحتفظ به في شكل رقمي digital form بحيث يكون متاحا للتبادل الفوري في المعاملات. ويتميز هذا النقد بمجموعة متنوعة من الخصائص يمكننا تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: خصائص عملية، وأخرى متعلقة باحتياجات الأمان¹⁴.

أ) خصائص عملية متعلقة بالاستخدام: يتميز النقد الإلكتروني عن أدوات الدفع الأخرى بالخصائص الآتية:

- أنه يحتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصرفي.
- أنه يسمح بتحويل القيمة إلى شخص آخر عن طريق تحويل المعلومات الرقمية.
- أنه يسمح بالتحويل عن بعد عبر شبكات عامة، كشبكة الإنترنت أو شبكات الاتصال اللاسلكية،
- أنه لا يستلزم في معظم الأحيان وجود طرف ثالث لإظهار أو مراجعة وتأكيد التبادل.
- أنه يناسب التعاملات قليلة القيمة micro-transactions، لأن نفقات التبادل transaction costs تكون عادة عند حدودها الدنيا minimal، فلا جدال في أن نفقة استخدام النقود الإلكترونية تحدد مدى انتشارها. إذ يتعين أن تكون هذه النفقة متناسبة مع قيمة السلعة أو الخدمة محل التبادل، فلا مجال لفرض نفقة عالية على تعاملات لا تتجاوز قيمتها دولارا واحدا أو عدة دولارات،
- أنه يتميز بالقابلية للانقسام divisibility وبكونه متاحا بأصغر وحدات النقد الممكنة تيسيرا لإجراء المعاملات محدودة القيمة،
- أنه يتميز بكون التعامل به متاحا في كافة الأوقات والظروف ليتناسب مع الطبيعة الكونية للإنترنت، وما تقتضيه من استمرار المبادلات الدولية مع اختلاف التوقيت من بلد لآخر، فلا يمكن في ظل هذا التطور التسامح مع انقطاع أو توقف النظام الذي يتيح إتمام تسوية المدفوعات باستخدام النقود الإلكترونية،
- أنه مصمم ليكون سهل الاستخدام مقارنة بوسائل الدفع الأخرى. ولا جدال في أن سهولة الاستخدام تشكل عنصرا حاسما في قبول المستهلكين لأي نظام للنقود الإلكترونية. ويعتبر القبول العام والواسع لأي نظام مطروح للنقود الإلكترونية ضروريا لضمان استمراره وبقائه. وجدير بالذكر في هذا الخصوص أن أحد

¹⁴ راجع في هذا الصدد:

PLAMONDON (A.): 1996,p. 6-7
SRIVASTAVA (L.) & MANSELL(R.) 1998, P.4
CREDE (A.) 1996 P.5

استطلاعات الرأي قد أظهر أن نحو 90% من مستخدمي الإنترنت يرون أن آليات الدفع عبر الإنترنت صعبة الاستخدام¹⁵، وهو مؤشر يدل على أن هناك جهوداً جديّة يجب أن تبذل لتطوير نظم النقود الإلكترونية من ناحية يسهل وسهولة الاستخدام.

ب) خصائص متعلقة باحتياطات الأمان: يبدى مستخدمو الإنترنت اهتماماً خاصاً بموضوع الأمان *security , sécurité*، وإن كان ذلك يثير صعوبات جمة بالنظر لطبيعة الإنترنت كشبكة مفتوحة. الملاحظ أن عنصر الأمان في استخدام النقود الإلكترونية يرتبط تماماً بمسألة تشفير المعطيات المتعلقة بالتعامل النقدي. ورغم أهمية التقدم في مجال التشفير في السنوات الأخيرة، فإنه يتعين التذكير بأنه لا يوجد نظام مشفر لا يمكن اختراقه. وكما يمكن تزييف النقود الورقية رغم التطوير المتواصل في أساليب حمايتها، فإن الصراع سيبقى أيضاً بين الخبراء الذين يسعون لتأمين النقود الإلكترونية من خلال استخدام أكثر أساليب التشفير تعقيداً وكفاءة وبين القراصنة *pirates* من المحترفين *crackers* والهواة *hackers* الذين يسعون للنفوذ إلى النظم المشفرة واكتشاف مكنوناتها واستغلالها في اغتصاب الحقوق المالية للآخرين، سواء كانوا مصارف أو تجار أو مستخدمين من الجمهور العادي للإنترنت.

ولتحقيق أكبر قدر من الأمان يتعين توافر عدة خصائص في صيغ النقود الإلكترونية المقترحة أبرزها ما يلي:

- أن تحقق الأمان عند استخدامها بحيث يصعب اختراقها من قبل القراصنة والمزيفين والمختلسين.
- أن يكون المتعاملون بها قادرين على الاستيثاق من صلاحيتها، وأنها لم تصرف من قبل الآخرين.
- أن تسمح بتحقيق كل طرف من أطراف التعامل من حقيقة الطرف الآخر، وهو ما يتم عادة باستخدام التوقيع الإلكتروني *electronic signature* ومفاتيح الشفرة العامة والخاصة. ويتعين ألا تستغرق عملية التحقق سوى ثوان معدودة حتى يتم إنجاز التعاملات في وقت معقول وبسلاسة تتناسب مع طبيعة الإنترنت الآنية.
- أن تتميز بالقدرة على العمل المتواصل والتشغيل في كافة الظروف *Fiabilité* بما يحفظ حقوق المتعاملين بالنقود الإلكترونية.
- أن تحقق الثقة في التعامل على النحو الذي يجعل في غير مقدور المتعامل بها إنكار قيامه بالدفع النقدي بعد إتمامه *la non - réputation du paiement effectué*.

ورغم أن الخصائص العامة المشار إليها سلفاً تنطبق على مختلف نظم النقود الإلكترونية المطروحة أو المخطط لترحها للتعامل في المستقبل، إلا أنه يتعين الاعتراف بأن هناك فروقاً جوهرية بين تلك النظم مما يستوجب بيان مداها. الحقيقة أن نظم النقود الإلكترونية تتفاوت من وجوه عديدة¹⁶:

¹⁵ انظر: BRUN (B.): (1999), P. 9-15

أ) **الاختلاف من حيث الخصائص الفنية:** يتعين التمييز بين البطاقات سابقة الدفع prepaid cards التي تتطلب لتخزينها وجود شريحة إلكترونية مدمجة في البطاقة البلاستيكية، ومنتجات النقود الإلكترونية الأخرى التي تستخدم الشبكة الدولية، والتي تتطلب تجهيز الحاسب الشخصي ببرامج software معينة.

ب) **الاختلاف من حيث الترتيبات المؤسسية:** النقود الإلكترونية تتطلب عادة تدخل أربع طوائف من مقدمي الخدمة: مصدرو النقود الإلكترونية e-money issuers، مشغلو الشبكة network operators، بائعو المكونات hardware والبرامج software المتخصصة المستخدمة في تداول النقود الإلكترونية، وأخيرا المؤسسات التي تتولى تسوية المعاملات التي تتم باستخدام النقود الإلكترونية. ولا جدال في أن أكثر هذه الطوائف أهمية هم مُصدرو النقود الإلكترونية، لأن هذه النقود تعتبر التزامات تقيّد في جانب الخصوم لدى مؤسسة الإصدار مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية.

ج) **الاختلاف من حيث الطريقة التي يتم بها تحويل قيمة هذه النقود:** فبعض هذه النظم تسمح بتحويل النقود الإلكترونية مباشرة من مستهلك لآخر دون تدخل طرف ثالث، بما في ذلك مصدر هذه النقود. غير أن الأكثر شيوعاً هو الاقتصار على السماح بالتحويل من المستهلك إلى التاجر، على أن يقوم هذا الأخير باسترداد قيمة هذه النقود من مؤسسة الإصدار، سواء مباشرة أو عن طريق المصرف الذي يتعامل معه.

د) **الاختلاف من حيث المدى الذي تصل إليه عملية تسجيل التعاملات:** معظم النظم المطروحة تقوم بتسجيل مفصل للتعاملات التي تتم بين المستهلكين والتجار بحيث يمكن عند الضرورة استدعائها من قاعدة المعلومات والاطلاع عليها. غير أن نظماً أخرى تكتفي بالاحتفاظ بتسجيلات محدودة تتعلق بالتعاملات التي تزيد عن قيمة معينة. وهناك أخيراً بعض النظم التي تقترح تقديم نقود إلكترونية غير إسمية (مغلقة) anonymous ; anonyme مشابهة تماماً للنقود المادية physical money المتداولة، بحيث لا يحتفظ بأية سجلات توضح حركة التعامل بها.

هـ) **الاختلاف من حيث أسلوب تحقيق الأمان ضد الصرف المزدوج double spending:** وهنا يجب أن نفرق بين التعامل داخل الشبكة on line والتعامل خارج الشبكة off line.

- ففي الحالة الأولى تحتفظ مؤسسة الإصدار بقاعدة معلومات تتيح لها متابعة كل تعامل يتم من جانب عملائها، وبالتالي تستطيع أن تُعلم التجار عندما يتصلون بها عما إذا كانت النقود الإلكترونية متاحة في حساب المشتري أم لا. وهذا النظام كما هو ظاهر شبيه بنظام الرقابة الذي يحكم التعامل ببطاقات الائتمان.

- أما في حالة التعامل خارج الشبكة فإننا نكون بصدد حالتين: الأولى هي استخدام البطاقات سابقة الدفع المدمج بها شريحة إلكترونية تسجل كل تعامل يقوم به حائزها. وتتميز هذه البطاقات بأنها تحتزن قيمتها بداخلها stored-value وبأنها تتضمن مؤشراً يظهر لحائزها التغييرات التي تطرأ على قيمتها بعد إجراء كل تعامل نقدي. وفي هذه الصورة يصعب تخيل قيام حائز البطاقة بصرف النقود ذاتها أكثر من مرة لأن القيمة

المخترنة تنخفض بعد كل عملية من عمليات صرف النقود. وفي الحالة الثانية يتم استخدام النقود الإلكترونية دون المرور بمؤسسة الإصدار عند إجراء كل تعامل نقدي، ولكن مع وجود بروتوكول مشفر يكشف عن هوية الشخص الذي أنفق النقود ذاتها أكثر من مرة، وذلك عندما يتم في آخر المطاف صرف قيمة النقود الإلكترونية لدى مؤسسة الإصدار. النقود الإلكترونية في هذه الحالة تتضمن سجلا كاملا لمراحل انتقالها من يد لأخرى عبر الاقتصاد الوطني، بما يمكن مؤسسة الإصدار من تحديد هوية الشخص الذي قام بصرف النقود الإلكترونية أكثر من مرة ومقاضاته.

ثانياً - طبيعة النقود الإلكترونية:

تفاوت آراء الاقتصاديين بشكل ظاهر فيما يتعلق بتحديد طبيعة النقود الإلكترونية وهل تعد فعلا نقودا بالمعنى الحقيقي للكلمة أم لا؟

وإذا كان بعض الاقتصاديين يرى أن النقود الإلكترونية تستوفى الوظائف التقليدية الرئيسية للنقود كما يحددها الاقتصاديون، وهي أنها وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للقيمة¹⁷، فإن البعض الآخر يرى عدم اعتبارها "نقوداً" أو شيكات أو قروضا وإنما هي تماثل الشيكات السياحية، ومن ثم لا تعد أداة نقدية خالصة، ولذا لا تتطلب رقابة مباشرة من المصارف المركزية¹⁸.

وبين هذين الاتجاهين المتعارضين تبرز مجموعة أخرى من الآراء المتباينة ولكن بشكل أقل تصادمية، والتي يمكن رصدتها في أربعة مواقف رئيسية سنعرض لها بعد أن نتناول بالعرض الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، حتى نقرب إلى مخيلتنا طبيعة المشاكل التي تثيرها النقود الإلكترونية وتعدد الأطراف المتصلة بها واختلاف مراكزهم القانونية.

لا خلاف على أن بطاقة الائتمان لا تعتبر آلية حقيقية للدفع بالنسبة لحاملها *le détenteur* ما دامت هذه البطاقة تمنحه أولاً وقبل أي شيء ائتماناً يتيح له تأجيل سداد مشترياته إلى وقت لاحق. ولا يتم الوفاء الحقيقي وإبراء ذمة المدين إلا بعد الدفع الذي يتم لصالح المصدر بأداة وفاء أخرى. ورغم ذلك، فإن هذه البطاقة تعتبر آلية دفع بالنسبة للتاجر الذي يتلقى حقه مباشرة من مصدر البطاقة *l'émetteur de la carte*. ذلك أن هذا الأخير يدفع للتاجر، ويحوز من ثم حق الدائنية في مواجهة حامل البطاقة. وفيما بين حامل البطاقة ومصدرها تأخذ العلاقة شكل عقد ائتمان، لأنها لا تتيح له فقط أجلا لسداد ثمن مشترياته، وإنما تمنحه أيضاً حق الحصول على سلف نقدية قصيرة الأجل.

وعلى مستوى العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة، فإنه يوجد عقد توريد سلع وخدمات. وهو لا يسمح للتاجر بفرض أية نفقات أو أتعاب إضافية على العميل بسبب طريقة الدفع التي يستخدمها. أما العلاقة بين مصدر

¹⁷ انظر في تفصيل هذه الوظائف د. أحمد جمال الدين موسى: النظريات والنظم النقدية والمصرفية، المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، سنة 2000 م.

¹⁸ CLARK (R.) 1997, P.4

البطاقة والتاجر فهي تقوم على التزام التاجر بتزويد حامل البطاقة بالسلع والخدمات التي يطلبها دون اشتراط دفعها نقداً، وإنما قبول تسديدها بواسطة بطاقة الائتمان، وذلك بعد مراجعة المؤسسة المصدرة للبطاقة والحصول على موافقتها، في مقابل تلقى المبالغ المستحقة من تلك المؤسسة¹⁹.

وهكذا فإن العلاقة الثلاثية بين مصدر البطاقة وحائزها والتاجر في إطار الدفع بواسطة بطاقة الائتمان تعتبر أمراً مستحدثاً بالمقارنة بغيرها من وسائل الدفع السابقة عليها، ولكنها مع ذلك لا تثير حجم اللبس الذي يثار عند النظر في طبيعة العلاقة الثلاثية بين مصدر النقود الإلكترونية وحامل البطاقة سابقة الدفع (أو صاحب الحاسب الذي زود بالنقود الإلكترونية) والطرف الثالث الذي حولت إليه النقود الإلكترونية. وهو لبس سنتبين مده من خلال استعراض الآراء المختلفة بشأن طبيعة النقود الإلكترونية.

1.2 الرأي الأول النقود الإلكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية:

لا خلاف حول أن النقود هي رمز يمثل القيمة وليست القيمة ذاتها. وقد تطور التمثيل المادي physical representation للنقود عبر التاريخ النقدي من المقايضة إلى العملات المعدنية ثم إلى العملات الورقية. واليوم يعتبر استخدام الوسائل الإلكترونية أكثر صور النقود حداثة وتعقيداً. ولعل الفرق الجوهرى بين النقود الإلكترونية وصور النقود السابقة عليها هي أنها لم تعد تأخذ بالضرورة شكلاً مادياً، وإنما أصبحت تتمثل في مجرد انتقال المعلومات بين أطراف التبادل، "فالمعلومات عن النقود أصبحت أكثر أهمية من النقود ذاتها"²⁰.

وبناء على ما تقدم تعتبر النقود الإلكترونية الصيغة غير المادية version dématérialisée للنقود الورقية، وإصدار النقود الإلكترونية يتم من خلال تحويل transformation شكل النقود من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية؛ فهي إحلال شكل من النقود محل شكل آخر، فلدى مؤسسة الإصدار ستكون هناك مساواة بين "نقود المُدخلات" وهي النقود التقليدية التي تحصل عليها حتى تشحن البطاقة، و"نقود المُخرجات" التي هي عبارة عن النقود الإلكترونية التي تشحن بها البطاقة²¹.

ويفترض هذا المفهوم أن النقود التي أعطيت للمصدر قد تم سحبها من التداول النقدي، ومن ثم فإن النقود الإلكترونية يتم تداولها كبديل عن النقود التقليدية (ورقية أو معدنية). غير أن هذا المفهوم يثير مشاكل بدهية، فالواقع أن النقود التقليدية التي تدفع لشحن البطاقة تظل داخل النظام النقدي، وتضاف إلى أصول المُصدر. وهنا سنكون بصدد ازدواج في الكتلة النقدية، فالنقود نفسها موجودة في آن واحد في البطاقة وفى حساب المُصدر، ويمكن لكل من العميل والمُصدر استخدامها بشكل متزامن.

BRUN (B.): 1999, P.7

SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.): 1998

PIFFARETTI (N.): 2000, P.39

19

20

انظر: 21

2.2 الرأي الثاني - النقود الإلكترونية أداة تبادل وليست أداة دفع:

التفسير الأكثر شيوعاً بين الاقتصاديين يقرر أن الاختلاف الرئيسي بين النقود التقليدية والنقود الإلكترونية يكمن في حقيقة أن النوع الأخير لا يصدر عن المصرف المركزي، فهو - كما يشير مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي - مجرد تمثيل لوعده المصدر بالدفع "representation of the issuer's promise to pay"²².

ويستند هذا الرأي إلى التفرقة التي اقترحها بعض الاقتصاديين مثل G.SHACKLE و C.GOODHART بين أدوات الدفع means of payment; moyens de paiement وأدوات التبادل medium of exchange; moyens d'échange، فبينما يتم الدفع النهائي حين لا يكون هناك أية مطالبة في المستقبل، فإن استخدام أدوات التبادل يؤدي إلى إتمام عملية البيع، إلا أنه يتطلب عملية إضافية تتمثل في الدفع النهائي paiement final، الذي يؤدي إلى نهو أية مطالبة من أي نوع كانت بين مختلف أطراف عملية التبادل (المشتري والبائع والوسيط مصرفاً كان أو مؤسسة إصدار).

على سبيل المثال الشيك لا يعتبر أداة دفع، ولكن ينظر إليه كأمر لطرف ثالث - هو المصرف المصدر - بإتمام الدفع. ولا يكون هذا الدفع نهائياً إلا عندما يحوز المستفيد على الأصول النقدية بدون مخاطر. وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان على تفصيل بيانه فيما سلف. ووفقاً لهذا الرأي يكون الدفع نهائياً فقط حينما لا تبقى أية مطالبة من قبل البائع نحو المشتري أو المصدر.

الواقع أنه وفقاً لهذا الرأي - كما تلاحظ ناديا بيفاريتي N.FIFFARETTI - فإن الاختلاف الرئيسي بين النقود الإلكترونية والوديعة deposit ; dépôt يكمن فقط في الفرق بين أدوات الدفع، أي النقود الجيدة (نقود المصارف المركزية والودائع لدى المصارف التجارية) وأدوات التبادل، أي النقود غير الجيدة (أدوات الدفع التي تصدرها مؤسسات خاصة). إذا كان يتعين انتظار رجوع النقود الإلكترونية للمصدر حتى يحصل من انتقلت إليه النقود الإلكترونية على حقوقه كاملة، فإن سبب ذلك يرجع للنظرة إلى أصول المؤسسات الخاصة على أنها أكثر مخاطرة plus risqué مقارنة بأصول المصارف المركزية (أو التجارية). غير أننا إذا وصلنا هذا التحليل إلى نتيجته المنطقية، فإننا سننتهي إلى عدم اعتبار النقود الورقية التي تصدرها المصارف المركزية أداة للدفع النهائي، لأنها هي أيضاً ليست خالية بشكل تام من المخاطر²³.

وفي ظل هذا الرأي يعتبر إصدار النقود الإلكترونية نوعاً من بيع أصول المصدر، فهذه النقود تشتري من المصدر مقابل مبلغ معادل من النقود التقليدية، أو بتعبير آخر يتم شراء إصدارات النقود الإلكترونية بما يعادلها من نقود المصارف المركزية، فنحن هنا بصدد نقود تشتريها نقود أخرى. وكذلك فإنه في نهاية دورة حياة النقود الإلكترونية يقوم المصدر الذي يستردها بالتصرف كمشتري لها من البائعين الذين تلقوها نظير مبيعاتهم²⁴.

Congressional Budget Office: (1996) 22

PIFFARETTI (N.) 2000, P. 43 23

Group of Ten: [1977], P.18-19. انظر: 24

Congressional Budget Office: [1996]

US Department of Treasury: [1996], P. 22-23.

وطبقا للمنطق السالف K فإن مؤسسات الإصدار ملزمة بالاحتفاظ بالنقود "التقليدية" التي تلقتها في مقابل "بيع" النقود الإلكترونية، ما يشكل تقييدا لقدرة تلك المؤسسات على إصدار النقود الإلكترونية، فالنقود الإلكترونية تأخذ فقط مكان "النقود الأخرى".

3.2 الرأي الثالث - النقود الإلكترونية أداة ائتمان:

يرى بيرت إيلي B.ELY أن كافة صور النقود هي أشكال للائتمان forms of credit التي تستخدم أيضاً كأداة تبادل، فالعملة currency على سبيل المثال تعتبر أداة ائتمان، لأنها تشكل دينا liability على مُصدرها، أي الحكومة.

وكأداة للائتمان، فإن العملة تستخدم كمخزن (مستودع) للقيمة لمالكها، وأيضاً كوسيط للتبادل تسهل له إجراء التعاملات المختلفة. وفي المقابل فإن العملات المعدنية (الذهبية والفضية) هي الصورة الوحيدة للنقود التي لا تعتبر ضمن أشكال الائتمان. غير أن هذه العملات لم تعد تتداول في الاقتصاد السوقي المعاصر.

والنقود الإلكترونية - التي هي الرصيد النقدي المسجل إلكترونياً على بطاقة مختزنة القيمة - تعتبر أيضاً ائتماناً، لأن هذا الرصيد يعد نوعاً من الديون بالنسبة لمُصدرها. وكما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة الإيداع، فإن مُصدر البطاقة يستخدم الأموال التي دفعها حامل البطاقة في حيازة الأصول assets. ويتمثل الالتزام القانوني لمُصدر البطاقة حيال حاملها في الوحدات النقدية والرقمية الإلكترونية electronic bits and bytes المسجلة على البطاقة، وهو ما يتشابه مع حقيقة أن الالتزام القانوني للحكومة في مواجهة حائز العملة يتمثل في قطعة العملة ذاتها²⁵.

4.2 الرأي الرابع - النقود الإلكترونية صورة افتراضية لتدفق ثلاثي الأقطاب:

يرفض أنصار هذا الرأي فكرة شراء مؤسسات إصدار النقود الإلكترونية للنقود التقليدية المقابلة لما تصدره من نقود إلكترونية التي دافع عنها أنصار الرأي الثاني، ففي اعتقادهم أن شراء الدين أو المطالبة claim هو في واقع الأمر عملية إقراض prêt. ويعبر عن ذلك تقرير أوربي بقوله "إنه من الواضح بتعبير اقتصادي أن الأموال التي يتلقاها المُصدر هي وديعة مصرفية، فهي بالتأكيد "مطالبة" يملكها حامل البطاقة (أو صاحب الحساب) تجاه طرف ثالث²⁶.

الواقع أن المصدر لا يملك الأموال المقابلة للنقود الورقية، ولكنه يتلقاها كوديعة. فكرة شراء الأصول توحى بأن النقود تغادر مؤسسة الإصدار، إلا أن الحقيقة أن تلك النقود لا تخرج من عند هذه المؤسسة وتظل مودعة لديها. ويؤكد ذلك أنه في لحظة تلقي المصدر للائتمان المقابل للمبالغ المشحونة في البطاقة يصبح أنيا لدينا

PIFFARETTI (N.) 2000, P.44 ²⁵

ELY (B.), P. 1-2 ²⁶

بهذا المبلغ (أولاً تجاه حامل البطاقة، ثم بعد ذلك تجاه من دفعت إليه النقود الإلكترونية)، فمصدرو النقود الإلكترونية يتصرفون في واقع الأمر كمؤسسات إيداع. ولعل هذا هو السبب في مطالبة العديد من المسؤولين والخبراء بقصر وظيفة إصدار النقود الإلكترونية على مؤسسات الائتمان وحدها²⁷.

ومع ذلك فإن إصدار النقود الإلكترونية لا يعتبر في حد ذاته عملية ائتمان. الواقع أن إصدار النقود الإلكترونية والإيداع لدى المصدر لا يشكلان عملية واحدة، إذ يتعين التمييز بين عمليتي تقديم الوديعة للمصدر وإصدار النقود الإلكترونية، فصاحب البطاقة (أو الحساب) يقرض الأصول للمصدر لتشكل ديناً على الأخير. وعندما تصدر النقود الإلكترونية لصالح حامل البطاقة، فإنها لا تعطى له على سبيل الحيازة النهائية en possession définitive، وإنما يتم فقط إقراضها له، فصاحب البطاقة يحصل على ائتمان بقيمتها في صورة نقود إلكترونية. ومن الطبيعي أن المصدر يعلم أن هذه النقود الإلكترونية ستعود مرة أخرى لتدخل في حساباته. هذا هو منطق "الإصدار في حلقة" emission à circuit الذي يوجب تدمير النقود الإلكترونية لدى مصدرها تجنباً لمخاطر الصرف المزدوج. وإذا كان المصدر مديناً لصاحب البطاقة بقيمة النقود الحقيقية التي أودعها من أجل إصدار النقود الإلكترونية، فإن صاحب البطاقة (ومن بعده البائع أو غيره ممن تنتقل إليه تلك النقود) يظل أيضاً مديناً للمصدر بالنقود الإلكترونية لحين تدميرها²⁸.

الواقع أن حياة النقود الإلكترونية تمر بمراحل ثلاث:

1- الإصدار لصالح صاحب البطاقة.

2- الانتقال من صاحب البطاقة إلى طرف ثالث، كالبائع الذي انتقلت إليه النقود الإلكترونية.

3- تدمير النقود الإلكترونية عن طريق قيام الطرف الثالث باسترداد مقابلها من النقود "التقليدية" من

المصدر.

ويتعين التذكير بأن إصدار النقود الإلكترونية لا يعتبر حساباً عادياً ذا طبيعة مالية، فالواقع أن عمليات الإصدار والتدمير للنقود الإلكترونية تسجل خارج الميزانية في قاعدة معلومات database. ولذلك فإن المتعاملين بالنقود الإلكترونية يعتبرون المعلومات المسجلة في هذا الحساب ذات دلالة معلوماتية informatique أكثر منها مالية financière، هدفها الأساسي منع الصرف المزدوج.

ويخلص هذا الرأي إلى أن النقود الإلكترونية نفسها ليست وديعة، ولكنها حق في تلقي وديعة un droit à recevoir un dépôt، ومن ثم فإن المرحلة الثانية المشار إليها سلفاً لا تعتبر عملية دفع نهائي، فلا يجب بأي حال النظر للتدفقات flux الإلكترونية في المراحل الثلاث كتدفقات منفصلة، وإنما يتعين اعتبارها تدفقاً واحداً يتشكل من ثلاثة أقطاب لا غنى عنها جميعاً لتمام دور النقود الإلكترونية كأداة دفع حقيقية ونهائية.

EMI (1994), P. 4²⁷
PIFFARETTI (N.) 1998, p. 14²⁸

وكننتيجة منطقية لما سبق، يجب رفض اعتبار النقود الإلكترونية أصلاً مالياً، وإنما اعتبارها صورة تخيلية أو افتراضية image virtuelle للدورة الكاملة التي تتشكل من إيداع النقود الاسمية (التقليدية) وإصدار النقود الإلكترونية وتدميرها عند إجراء كل عملية من عمليات الدفع²⁹. ونحن نعتقد بالفعل أن النقود الإلكترونية تعتبر أداة دفع تامة ونهائية إذا نظرنا إليها نظرة كلية شاملة للمراحل الثلاث التي أسلفنا بيانها.

ثالثاً - الطلب على النقود الإلكترونية:

يخضع حجم الطلب على النقود الإلكترونية لتأثير عوامل عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتقنية، كما يتأثر بشكل واضح بمدى القبول الذي تحظى به كأداة للدفع لدى كل من المستهلكين والتجار.

مثال العوامل الاقتصادية والاجتماعية: مستوى الدخل وعدالة توزيعه والأمية والتعليم وانتشار وحدات الجهاز المصرفي في المناطق الحضرية والريفية. والعوامل السابقة تلعب جميعاً دوراً كبيراً في رسم حدود الفئات والأعداد التي يمكنها الحصول على حسابات مصرفية أو بطاقات بلاستيكية أو أجهزة حاسب شخصي أو الاشتراك في الإنترنت، وهي عناصر ضرورية للتعامل بالنقود الإلكترونية. وبشأن العلاقة بين الطلب المتوقع على النقود الإلكترونية ومدى انتشار أجهزة الحاسب الآلي وتزايد اشتراكات الإنترنت بين المواطنين تُظهر تقديرات إحدى الدراسات أن نسبة العائلات التي تحوز أجهزة حاسب إجمالي العائلات الأمريكية قد ارتفعت من 39.1 % في عام 1996 إلى 53.4 % في عام 2000. وكذلك ارتفعت نسبة العائلات المتصلة بشبكة الإنترنت من 14.9 % فقط في عام 1996 إلى 34.9 % في عام 2000. ومن المتوقع استمرار تلك النسب في الارتفاع في السنوات المقبلة مما يزيد من فرص تحسن الطلب على استخدام نظم النقود الإلكترونية³⁰.

وفي أوروبا في عام 1998 وصلت نسبة السكان الذين يستطيعون استخدام الإنترنت إلى 8 % مقارنة بـ 9 % في اليابان و 30 % في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بعض الدول الأوروبية ترتفع تلك النسبة إلى 33 % (السويد) 31 % (فنلندا) و 23 % (النرويج)، في حين تهبط في دول أوروبية أخرى إلى 6 % (إسبانيا وفرنسا) و 4 % فقط (إيطاليا)³¹.

يتأثر حجم الطلب على النقود الإلكترونية كذلك بمدى نمو التجارة الإلكترونية، فلا جدال في أن سوق التجارة الإلكترونية أخذ في الاتساع بشكل ظاهر في السنوات الأخيرة. غير أن مدى هذا الاتساع الذي تحقق بالفعل قد جاء أدنى بكثير مما توقعه الخبراء والمحللون. منذ سنوات قليلة كانت التوقعات بشأن نمو التجارة الإلكترونية متفائلة بصورة مبالغ فيها، وكانت كفاءة أدوات الدفع الإلكترونية هي في رأى العديدين نقطة الضعف الوحيدة في تلك الصورة الوردية. على سبيل المثال وفقاً لبعض التوقعات التي توصف بأنها متحفظة سيصل حجم سوق المشتريات عبر الإنترنت on - line purchases في الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2002 إلى

²⁹ انظر المرجع السابق ص 14-17

³⁰ انظر: PIFFARTTI (N.) 2000, P. 134-140

³¹ GOOD (B.) 1998 , P. 5

16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل قفزة كبيرة إزاء الرقم المسجل في عام 1997 والذي كان لا يتجاوز 500 مليون دولار. وفي بعض التقديرات الأخرى ترتفع التوقعات لحجم التجارة الإلكترونية في عام 2002 إلى 66.5 مليار دولار أمريكي³².

غير أن الدراسات التطبيقية أكدت في كثير من الأحيان عدم صحة التوقعات المبدئية، فعلى سبيل المثال يقدر بعض الخبراء أن حجم التجارة الإلكترونية في عشر من أكبر دول الاتحاد الأوروبي قد تراوح في عام 1998 بين 0.3 و17 يورو لكل فرد، ومن ثم لا تتعدى نسبة ما يخصصه المستهلكون للتعامل من خلال التجارة الإلكترونية 1% فقط من إجمالي تجارة التجزئة. وكانت أبرز المنتجات محل الطلب في التجارة الإلكترونية محصورة في مجالات معينة مثل الكتب والأسطوانات المدمجة CDs وبرامج الحاسب software وبعض مكوناته المادية hardware، وكذلك حجز تذاكر السفر بالطائرات³³.

ولذلك يصعب التسليم بما قيل من أن قصور نظم الدفع عبر الإنترنت هو العقبة الرئيسية التي تحول دون اتساع التجارة الإلكترونية حالياً. الواقع أنه توجد عقبات أخرى هامة بعضها من جانب المستهلكين مثل مشاكل الخصوصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية، وبعضها من جانب التجار مثل الخوف من أن تكون أوامر الشراء زائفة أو غير جديّة. غير أن ذلك لا ينفى التأثير الإيجابي المحتمل على نمو التجارة الإلكترونية من وراء قيام نظم للنقود الإلكترونية تتحاكى المخاطر السابقة، وتسمح بإتمام المعاملات بين مشتريين وبائعين مرتبطين بمصارف مختلفة.

الواقع أن حجم الطلب المتوقع على النقود الإلكترونية يرتبط إلى حد بعيد بنظم الدفع السائدة في كل بلد من البلاد، فيوجد تفضيل في بعض المجتمعات لاستخدام النقود السائلة cash money في إجراء التعاملات البسيطة على نحو يفوق الوضع في مجتمعات أخرى يزداد فيها الميل نحو استخدام الشيكات أو بطاقات الائتمان. وعند تحديد الحجم المحتمل للطلب على النقود الإلكترونية في مجتمع من المجتمعات، فإننا لا يمكن أن نغفل المعطيات المتعلقة بنوع التفضيلات السائدة في مجال التعامل النقدي.

في الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف أن معظم التعاملات في سوق التجزئة تتم حتى الآن باستخدام النقود الورقية والعملات المعدنية المساعدة رغم التكهّنات التي سادت منذ عدة عقود عن الانتقال قريباً إلى المجتمع اللانقدي cashless society. في هذا الصدد تظهر نتائج إحدى الدراسات أن أكثر من 54% من المستهلكين يفضلون استخدام النقود السائلة في تعاملاتهم البسيطة. وتؤكد الدراسة ذاتها أن 58% من تجار التجزئة يفضلون أيضاً من جانبهم التعامل بتلك النقود. وفي تفسيرها لتفضيل استخدام النقود السائلة تشير إجابات المشاركين في الاستبيان إلى ثلاثة أسباب: يسر الاستخدام في المشتريات البسيطة، تحكم العادة، وتفضيل المتلقي لها أو قصره التعامل بها وحدها³⁴. ووفقاً لبيانات عام 1995 يتم في الولايات المتحدة دفع نحو

³² BÖHLE (k.) & all. (1999), Table 1, p. 109

³³ GOOD (B.) 1998, P.5

³⁴ BÖHLE (k.) & all. (1999), p. 24

80% من قيمة مشتريات التجزئة بالنقود السائلة، وهي مشتريات لا تتجاوز قيمة معظمها 20 دولاراً. ولا تشكل التعاملات ببطاقات الوفاء سوى أقل من 2%، بينما تستخدم بطاقات الائتمان في تسديد نحو 5% من إجمالي هذه التعاملات³⁵.

غير أنه رغم كثرة أعداد التعاملات التي يتم تسديدها بالنقود السائلة، فإن قيمتها لا تتجاوز - وفقاً لبيانات مكتب الميزانية بالكونجرس - 20% من القيمة الكلية للتعاملات في تجارة التجزئة (تريليون دولار أمريكي واحد من 5 تريليون تشكل إجمالي نفقات المستهلكين). ومع ذلك، فإن هذه البيانات تعنى أنه مع كل تحول مقداره 1% من التعامل بالنقود السائلة إلى النقود الإلكترونية، فإن حجم إصدار هذه الأخيرة سيزيد بنحو 10 بليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل سوقاً واعدة. ويتوقع خبراء مكتب الميزانية بالكونجرس أن تحصل النقود الإلكترونية على الأقل على حجم سوق مماثل لسوق الشيكات السياحية والذي لا يقل عن 20 بليون دولار أمريكي سنوياً³⁶.
غير أن الوضع في أوروبا واليابان مختلف قليلاً مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، فرغم أن استخدام النقود السائلة في تعاملات التجزئة أكبر (90% في اليابان، وما بين 76 إلى 86% في أوروبا مقارنة بـ 75% فقط في الولايات المتحدة الأمريكية) إلا أن نسبة استخدام النقود الإلكترونية إلى النقود الورقية في هذه التعاملات تبدو أكثر أهمية (من 9 إلى 15% في أوروبا و8% في اليابان مقارنة بـ 6% فقط في الولايات المتحدة)³⁷.

وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت لحساب الاتحاد الأوروبي أن استخدام النقود السائلة Cash في انخفاض مستمر في مختلف دول الاتحاد، وإن ظلت حتى الآن أكبر أدوات الدفع استخداماً في تسديد المعاملات اليومية. وحتى في دولة كفنلندا التي ينظر إليها كدولة رائدة في مجال استخدام النقود الإلكترونية، والتي تسجل أدنى مستوى من استخدام النقود السائلة في التعاملات بين الدول الأوروبية، نلاحظ أن هذه النقود الأخيرة تشكل 80% من مدفوعات العائلات. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كانت النقود الورقية والعملية المعدنية المستخدمة خارج المؤسسات المصرفية تشكل في دول الاتحاد الأوروبي نحو 5.2% مقارنة بـ 5.3% في الولايات المتحدة و11.6% في اليابان. وكانت نسبتها لإجمالي السيولة النقدية 29.2% في أوروبا مقارنة بنسبة 39.5% في أمريكا 28.7% في اليابان. وبشأن استخدام وسائل الدفع المختلفة تظهر الإحصائيات أنه على حين استخدم الأوروبيون في إجراء معاملاتهم في عام 1997 الشيكات بنسبة 23.1% وبطاقات الدفع بنسبة 18.2% والتحويلات بنسبة 34.1%، فإن الأمريكيين قد فضلوا استخدام الشيكات بنسبة 73.2% وبطاقات الدفع بنسبة 23% والتحويلات بنسبة 2.5% فقط³⁸.

وعلى النطاق الدولي تظهر البيانات المتاحة أن أهمية النقود السائلة المتداولة تتفاوت من دولة إلى أخرى بشكل واضح، فهذه النقود كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تتدرج من 1.1% في أيسلندا، 2.1% في فنلندا،

ERNST & YOUNG: (1996), P.24³⁵

US Department of Treasury: (1996), P. 28-36³⁶

Congressional Budget Office: (1996), P. ix³⁷

GOOD (B):1998, P.14³⁸

2.5% في البرازيل، 2.8% في المملكة المتحدة، إلى 10% في الهند والسعودية، 11.1% في أسبانيا، وصولاً إلى 16.6% في الصين³⁹.

وفى البلاد العربية، كما في غيرها من بلاد العالم الثالث، يظل استخدام النقود الورقية والمعدنية الوسيلة الأكثر انتشاراً في إجراء المدفوعات ذات القيمة المحدودة، فهي تستخدم على الأرجح في أكثر من 90% من إجمالي هذه المعاملات، ويأتي بعدها بمسافة الشيك الذي يستخدم عادة في إتمام المدفوعات الأكثر قيمة. ولازال نصيب بطاقات الائتمان والوفاء متواضعا رغم زيادته باضطراد في السنوات الأخيرة.

وتظهر الإحصائيات النقدية المصرية التناقص التدريجي في أهمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إذ لم يعد يمثل سوى 32.8% من إجمالي وسائل الدفع الجارية (M1) في عام 1999/98، بعدما كان يشكل 41% من هذا الإجمالي في عام 1983/82، وهو ما يعنى أن المصريين يتجهون بشكل أكبر لوضع نقودهم في حسابات مصرفية واستخدام الشيكات والتحويلات وبطاقات الائتمان في إجراء معاملاتهم. وفى ذات الاتجاه تشير البيانات أيضاً إلى تناقص أهمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لإجمالي السيولة المحلية (M2) من 40% في عام 1970 إلى 27.6% في عام 1983/82، ثم إلى 14% فقط في عام 1999/98. وهو ما يؤكد أيضاً النمو الكبير في أشباه النقود التي تتمثل في الودائع المصرفية في صناديق الادخار والبريد وشهادات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل⁴⁰.

وتؤكد الاتجاهات السابقة الزيادة الكبيرة في أعداد بطاقات الدفع وأجهزة الصرف الآلي، فطبقاً لأحدث البيانات المتاحة وصل عدد بطاقات الدفع في مصر إلى 385 ألف بطاقة، منها 279 ألف بطاقة فيزا و106 الآفة بطاقة ماستر، كما بلغ حجم استخدامات تلك البطاقات مليار و350 مليون دولار أمريكي، ووصل عدد المنشآت التي تستخدم هذه البطاقات إلى 16 ألف منشأة. وبلغت عدد نقاط البيع الإلكترونية 7135 نقطة، وبلغ عدد آلات الصراف الآلي (ATMs) 400 آلة. وتشير البيانات ذاتها إلى أنه يوجد 21 مصرفاً يصدر بطاقات الدفع البلاستيكية، بينما يبلغ إجمالي التعاملات بها ما لا يقل عن 40 مليون دولار شهرياً⁴¹.

وجدير بالملاحظة أنه على الرغم مما تظهره البيانات السابقة من أهمية السوق الواعدة للنقود الإلكترونية التي تستهدف الحلول محل النقود السائلة بشكل تدريجي، فإن النتائج التطبيقية تظهر محدودية الطلب على هذه النقود حتى الآن. ولتفسير هذا التناقض بين مدى الفرصة المتاحة لنمو سوق النقود الإلكترونية والضعف الشديد لهذه السوق رغم مرور عدة سنوات على بداية صاخبة وتوقعات شديدة التفاؤل يتعين أن ننظر إلى جانبي المستهلكين والتجار معاً.

فيما يتعلق بالمستهلكين تظهر إحدى الدراسات التطبيقية التي أخذت شكل لقاءات مع مسؤولي شركات الاتصال وتقنية المعلومات وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين أن فائدة استخدام النظم المقترحة للنقود

³⁹ BÖHLE (K.) & all (1999) P.89-90; P. 111;113

⁴⁰ Bank of International Settlements (1996) p.5

⁴¹ انظر د. أحمد جمال الدين موسى : النظريات والنظم النقدية والمصرفية ، مرجع سلفت الإشارة إليه ، جدول رقم 2 ص 49.

الإلكترونية لازالت غائمة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يشعرون حتى الآن بالحاجة لهذه الخدمة الجديدة وبأهمية تلقى مزايها. ولذلك فإن العقبة الرئيسية لانتشار هذه النظم هي ضعف قبول السوق market acceptance، فهذه السوق لازالت غير ناضجة أو مواتية لإدخال النقد الإلكتروني⁴². غير أننا يجب أن نلاحظ أن تبني نظم الدفع الإلكتروني الأخرى قد بدأ أيضاً بطيئاً ثم اتسع تدريجياً، فموقف المستهلك الأمريكي من بطاقات الائتمان وبطاقات الوفاء قد تطور بشكل ملحوظ في العقد الأخير من القرن العشرين، ففي ذلك العقد حدث نمو قوى حتى أصبح الأمريكيون أكثر معاشية وتعوداً على تلك البدائل⁴³. وتؤكد الزيادة الكبيرة في أعداد هذه البطاقات وفي استخدامها وجود طلب حيوي على نظم دفع أكثر كفاءة ذات قاعدة إلكترونية. وهو ما يدعونا للنظر لمستقبل الطلب على النقود الإلكترونية بشكل أكثر تفاؤلاً مما تدعونا إليه معطيات النمو الحالي في هذا الطلب.

وبالنسبة لتجار التجزئة أظهرت الدراسة المشار إليها سلفاً أن النقود الإلكترونية من شأنها أن تتيح لهم زيادة مقدار الأمان في عملياتهم عن طريق خفض المبالغ النقدية التي يتعين عليهم التعامل بها، كما أنها ستقلل احتمالات الخطأ أثناء عمليات عد النقود، كما أن انتشار نظم الدفع التي تستخدم الإنترنت سيجلب لهؤلاء التجار طلباً أكبر مقارنة بالوضع الحالي⁴⁴. وكذلك فإنه لا شك في أن استخدام النقود الإلكترونية سيقود لخفض نفقات التعامل بالنقود money handling cost، فبحسب تقديرات الحكومة الأمريكية تزيد نفقة تداول handling cost النقود السائلة لدى تجار التجزئة والمصارف في الولايات المتحدة عن 60 مليار دولار أمريكي سنوياً. وهي تشمل النفقات المرتبطة بعد النقود وتجهيزها وحفظها وحمايتها. وتقدر إحدى الدراسات أن صناعة المصارف الأمريكية ستحقق وفراً ناجماً عن انتشار طرق الدفع الإلكترونية الجديدة يتراوح بين 350 و500 مليون دولار أمريكي سنوياً⁴⁵.

وتظهر بيانات أخرى أن التعامل اليدوي في النقود الورقية والعملات المعدنية يكلف المصارف البريطانية أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، ومن ثم فإن تحويل النقود المادية إلى نقود إلكترونية بعد إجراء مدخرا للنفقة cost-saving measure للصناعة المصرفية وللتجار. وفضلاً عن ذلك فإن النقود الإلكترونية تعطي المصارف الفرصة لتقديم خدمات جديدة لعملائها في مجال زيادة المنافسة في الخدمات المالية⁴⁶. ويشير البعض أيضاً إلى أن التجارب التي تمت تظهر حتى الآن أن المعاملات التي تتم بالنقود الرقمية أسهل وأسرع وأرخص وأكثر أماناً من التعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان⁴⁷.

ورغم هذه المزايا للتجار والمصارف، فإنه يجب الاعتراف بأن النقود الإلكترونية تؤدي إلى مجموعة من التعقيدات والانعكاسات القانونية والتقنية والاقتصادية التي تجعلهم يأخذون - على الأقل في المرحلة الحالية - موقف الحذر والتردد. وسنتعرف على بعض هذه المسائل حينما نتناول عرض النقود الإلكترونية.

⁴² دكتور حافظ الغندور (مدير عام البنك الأهلي المصري): أخبار اليوم عدد 24 فبراير 2001.

⁴³ SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.): 1998, P.16

⁴⁴ CEPT (1998)P.6

⁴⁵ SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.): 1998, P.16

⁴⁶ US DEPARTMENT OF TREASURY: (1996), P.16

⁴⁷ SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.): 1988, P.16

رابعاً - عرض النقود الإلكترونية:

أصبحت نظم النقود الإلكترونية متاحة بشكل منتظم في غالبية الدول الأوروبية وفي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عديدة في العالم. وقد قامت بعض الدول التي انتشرت فيها الصيغ التجريبية pilot schemes لاستخدام النقود الإلكترونية بالانتقال إلى مرحلة الاستخدام التجاري. غير أنه يتعين الاعتراف بأن قليلاً من تلك النظم قد حاز قبولا واسعا بين المستخدمين. والملفت للانتباه أن معظم تلك النظم، وإن وجدت في ذات الدولة، غير قابلة للتعامل فيما بينها non interoperable.

وبعض النظم المتاحة مثل موندكس Mondex وفيزا كاش Visa Cash تقوم على تقنية البطاقة الذكية smart card على حين أن نظماً أخرى مثل ديجي كاش Digi Cash وسيبركاش Cyber Cash تعتمد على تقنيات البرمجة software وتتخذ الإنترنت وسيطاً أساسياً في عملياتها. ولا جدال في أن هذه الأنظمة قد تجاوزت النظم الإلكترونية التقليدية مثل EFT و EFTOPS، فهي ليست مجرد صيغ معدلة لتلك النظم، لكنها قد أضحت تشكل منتجات جديدة تقود إلى منافسة خلاقية في التميز السلي لكل منتج، فضلاً عن توليدها لفرص عمل جديدة. وبعد أن وصلت تلك النظم إلى هذه المرحلة من النضج، فإنها تطرح الآن للنقاش مسائل عديدة متعلقة بالهيكل المؤسسية التي تحكم نظم الدفع الإلكترونية في صورتها الحديثة. وسنقوم أولاً بطرح هذه المسألة ثم نعقب ذلك بعرض لأهم نماذج نظم النقود الإلكترونية المتداولة.

1.4 الإطار المؤسسي لإصدار النقود الإلكترونية:

يثار التساؤل حول الجهة التي يمكنها إصدار issue ; emission النقود الإلكترونية: هل يلزم أن تكون مصرفاً تجارياً معترفاً به؟ أم يكفي أن تكون جهة تتولى هذا الإصدار ويقبلها المتعاملون، دون أن تكون بالضرورة مؤسسة مصرفية؟

لا جدال في أن المصارف أقدر من غيرها على القيام بهذه المهمة، إذ تتمتع بالدعم الحكومي وبالأهلية القانونية لإصدار أدوات الدفع ذات القيمة النقدية. ولذلك نجد أن العديد من المصارف المركزية تتأدى بقصر حق إصدار النقود الإلكترونية على المصارف وحدها. على سبيل المثال يقوم موقف المصرف المركزي الألماني (البوندزبانك) Bundesbank على دعم القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إصدار البطاقات سابقة الدفع prepaid cards بما يؤدي إلى قصر ذلك على المصارف المسجلة، مع امتداد هذه القيود إلى نظم الدفع الإلكترونية المعتمدة على الإنترنت. وترجع تحفظات البوندزبانك إلى ثلاثة دوافع⁽⁴⁸⁾:

* دافع الأمان، خاصة الخشية من أن يحدث ازدواج في صرف النقود الإلكترونية.

* الخشية من أن تفقد المصارف المركزية رقابتها على عرض النقود، ومن ثم السياسة النقدية.

* الخشية من حدوث غش من جانب مُصدري issuers النقود الإلكترونية، مثل إعلان بعضهم إفلاسه،

ما يؤدي إلى انعدام قيمة النقود الإلكترونية وفقد ثقة المتعاملين فيها.

والرأي السائد بصورة عامة في دول الاتحاد الأوروبي هو وجوب قصر مهمة إصدار النقود الإلكترونية على المصارف وحدها. فقد خلص تقرير للمعهد النقدي الأوروبي (EMI) إلى التوصية بقصر إصدار النقود الإلكترونية على المؤسسات الائتمانية وحدها⁴⁸. ورغم ذلك يوجد رأي آخر أكثر تحرراً يرى أهمية منح مؤسسات غير مصرفية حق خوض تجربة إصدار نقود إلكترونية مع إلزامها بنفس متطلبات الإشراف والرقابة التي تخضع لها المصارف⁴⁹.

وفى المقابل فإن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقفا متحفظا من أي محاولة لقصر إصدار النقود الإلكترونية على المؤسسات المصرفية وحدها، كما أنها أيضا ترفض أي محاولة لوضع أسس تنظيم قانوني لإصدار وتداول النقود الإلكترونية في مرحلتها الحالية. وقد عبر عن ذلك الاتجاه آلان جرنسبان Alan Greenspan رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقوله: "أنا مهتم على وجه الخصوص بالأنا نحاول أن نعيق بشكل غير ضروري النقود الإلكترونية أو نظم الدفع الإلكترونية بوجه عام.. فالزبائن والتجار والحكومات سيقومون في النهاية بتحديد أي من المنتجات الجديدة ستحقق نجاحا في السوق"⁵⁰.

وكما هو معروف يتعين في معظم الدول أن تحصل المصارف على ترخيص بواسطة السلطة المختصة التي تكون عادة المصرف المركزي، فضلا عن خضوعها في أدائها لوظائفها لمجموعة من القواعد والالتزامات التي تجد مصدرها في القوانين واللوائح وتعليمات المصرف المركزي الذي يمارس سلطة إشرافية ورقابية هامة على الجهاز المصرفي ككل. غير أن تعريف المصرف في بعض التشريعات يخرج من نطاقه المؤسسات الراغبة في إصدار النقود الإلكترونية وفقا لتعريفها الذي أوردناه في بداية هذه الدراسة. إذ إن التحكم في هذه النقود وكفالتها والرقابة عليها تكون في يد المستخدم - مثلها في ذلك مثل النقود المادية التقليدية - وليست في يد المصرف، كما هو الحال بالنسبة لنقود الودائع. ومن هنا يخلص بعض الاقتصاديين إلى أن نظم الدفع الإلكترونية لا تتطلب بالضرورة تدخل أحد المصارف لإصدار أو تحويل النقود الإلكترونية، فيمكن أن يقوم بهذه المهمة إلى جانب المصارف شركات الاتصالات وشركات الأنظمة الإلكترونية والشركات التجارية.. الخ. وهو ما قد يقود إلى زيادة المنافسة بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات غير المصرفية لتقديم هذه الأنواع من الخدمات المالية. ولن تكون تلك هي السابقة الأولى، إذ إنه من المشاهد حاليا أن العديد من الخدمات المالية ومن بينها

HOPKINS (S.) [2000]: P.2⁴⁸

KUNER (C.) [1996]: P.1⁴⁹

BÖHLE (K.) & all: [1997], P.6⁵⁰

تقديم القروض الشخصية يتم من قبل شركات بيع السيارات وشركات التأمين والتجار، ما يعنى أن ممارسة عمليات البنوك لا غنى عنها، وإن لم تمارس من قبل المصارف التقليدية⁵¹.

غير أن هذا الرأي الذي يتوافق مع الاتجاه السائد في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجد قبولا خارجها بالنظر لحجم المخاطر المحتملة من وراء ترك مسئولية إصدار النقود الإلكترونية لجهات غير خاضعة لتنظيم قانونيا محدد أو غير خاضعة لرقابة المصرف المركزي.

2.4 نماذج النقود الإلكترونية المعروضة:

سنقتصر في هذه الدراسة على استعراض ثلاثة نظم متميزة تعبر بصدق عن التوجهات المختلفة للإصدار النقدي الإلكتروني. بعض هذه النظم تعمل في إطار شبكة الإنترنت، والبعض الآخر خارجها وداخلها في آن واحد، وبعض هذه النظم يحتاج إلى وجود نظام مركزي لإتمام عملية الدفع والبعض الآخر يستغنى تماما عن مثل هذا النظام. وبعض هذه النظم يبني على إعطاء الأولوية لمسألة الخصوصية، بينما ينصب الاهتمام الأول لنظم أخرى على مسألة الأمان.

1.2.4 النموذج الأول:

بدأت شركة Cyber Cash على يد وليم ميلتون William MELTON في عام 1994 في Reston في ولاية Virginia وقامت بتسويق نموذجها الخاص بالنقود الرقمية المسماة Cyber coin في أكتوبر عام 1996. ويتميز هذا النموذج عن غيره بارتباطه بنظام مركزي يعطى وحدة النقد قيمتها دون أن تكون هذه القيمة متضمنة فيها.

الواقع أن قيمة النقود الإلكترونية التي يدفعها العميل مقدما - كما هو الشأن في الأنظمة الأخرى - لا تخزن في الذاكرة الصلبة للحاسب الشخصي للعميل، وإنما تحول كأمانة إلى محفظة مركزية للنظام ككل، تسمى Cyber Cash Wallet موجودة في Cyber Cash Bank في فرجينيا. ولا يحتاج العميل للاحتفاظ بحساب لدى هذا المصرف، وإنما يتم فقط تحويل قيمة المعاملات التي يجريها هذا العميل من محفظته المودعة لدى المصرف Consumer's Cash Wallet إلى سجل التاجر الرقمي Merchant's Cash Register، وهكذا فإن Cyber Cash يستخدم كعملية مركزية لإتمام المعاملات. ومن طبيعة هذا النظام كما هو واضح من استعراض آليته الاحتفاظ بسجل يوضح خط سير النقود التي يدفعها كل عميل ويتلقاها كل تاجر.

STADLER (F.): [1997], P. 6⁵¹

ولا يحتاج التاجر أيضا للاحتفاظ بحساب لدى مصرف السيبر كاش، فهو إذا رغب في التعامل بالنقود الإلكترونية قام باستخدام نفس الآلية السابقة، أما إذا رغب في إيداع قيمة هذه النقود في حسابه المصرفي لدى مصرف معين، فإنه يطلب من مصرف السيبر كاش تحويل هذه النقود مقابل عمولة معينة.

وميزة هذا النظام أنه موجه أساسا للتعامل في المبادلات محدودة القيمة والتي قد تهبط إلى ربع أو نصف دولار. ومما يساعد على تقليل النفقة في استخدام الـ Cyber Coin هو عدم لزوم إجراء تسوية أو مقاصة بين المصارف بعد كل تعامل. وكذلك فإن المخاطر هنا محدودة تماما لصعوبة قيام العميل أو التاجر بتزييف العملة الإلكترونية، لأنها لا تحتزن قيمتها بداخلها، إذ يتم دائما الرجوع إلى المصرف الذي يسيطر على عملية تداول النقود. غير أنه توجد بالتأكيد مخاطر أخرى قد ترجع إلى احتمال قيام شخص ما بالدخول إلى الحاسب الشخصي للعميل وإجرائه مشتريات باستخدام نقوده الإلكترونية، ولكن هذه المخاطر لا تتعلق بالنظام بقدر تعلقها بتأمين الحاسبات الشخصية بصورة عامة.

والواقع أن نقطة الضعف في نظام السيبر كاش ليست في درجة الأمان التي يحققها، ولكن في قلة تطبيقاته في المعاملات التي تتم في السوق الحقيقية⁵². غير أنه مع توجه مؤسسة Cyber Cash في الفترة الأخيرة نحو مجال أسواق الأعمال الإلكترونية (B2B) Business-to-business markets، فإن أداء الشركة قد أظهر في الفترة الأخيرة بعض التحسن حيث تشير بياناتها المنشورة في نهاية عام 2000 إلى بيعها أكثر من 145 ألف نسخة من نظامها للنقود الإلكترونية وإلى قبول أكثر من 26500 تاجر التعامل بهذا النظام⁵³.

2.2.4 النموذج الثاني:

يصدر نظام النقود eCash عن شركة Digi Cash الألمانية التي أنشأها دافيد شوم David CHAUM في عام 1989 والتي تتخذ امستردام في هولندا مقرا لها. وقد تم تصميم e Cash كأداة دفع مضمونة تنتقل من أي حاسب شخصي PC إلى حاسب شخصي آخر بطريق البريد الإلكتروني أو الانترنت. ومن يحوز الـ e Cash يحوز في الوقت ذاته قيمتها النقدية bearer certificate system. ويمكن عرض طريقة عمل هذا النظام من خلال الشكل التالي:

SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.) [1998], P.15⁵²
STEWART (D.): [1996], P. 23⁵³

شكل رقم (1)

وكما يتضح من الشكل رقم (1) فإن التعامل باستخدام eCash يتم من خلال الخطوات التالية التي تمر جميعها بالإنترنت ويفترض ألا تستغرق سوى ثوان معدودة:

1- يتصل العميل بالمصرف الذي يتعامل معه (مؤسسة الإصدار) ويسحب منه وحدات نقدية e Cash من فئات وقيم مختلفة.

2- يتم إيداع قيمة هذه النقود رقمياً في الذاكرة الصلبة لحاسب العميل فيما يمكن تسميته بالمحفظة الإلكترونية cyber wallet. ويتم تشفير قيمة هذه الوحدات التي يأخذ كل منها رقماً مسلسلاً خاصاً.

3- عند الحاجة يقوم العميل بالتعامل مع البرنامج الذي تتيحه له Digi Cash لاستخدام النقود الإلكترونية Digi Cash Electronic Purse Software بما يمكنه من خلق نقود غير منجزة blank token ثم إرسالها (مخفاة في مظروف رقمي digital envelope) إلى المصرف لاعتمادها.

4- من جانبه يقوم المصرف بالتوقيع على كل وحدة من هذه النقود بعد خصم قيمتها من حساب العميل ثم إرسالها عبر الإنترنت.

5- يقوم العميل بنقل قيمة هذه النقود إلى حاسب التاجر المستفيد عبر الشبكة.
6- يقوم المستفيد payee بمراجعة المصرف المصدر issuing bank للتأكد من صلاحية النقود المستخدمة في الدفع، وبعدها يودع قيمتها في مصرفه.
7- يقوم المصرف المستفيد بإجراء مقاصة مع المصرف المصدر بقيمة النقود الإلكترونية التي تم التعامل بها.

8- يخزن المصرف المصدر الرقم المسلسل للنقود في قاعدة معلوماته للتأكد من عدم صرفها مسبقا بطريقة احتيالية. الواقع أن إصدار هذه النقود يتم باستخدام طريقة التوقيع الأعمى blind signature، ما يعنى عدم قدرته على متابعة الاتصال بالعميل الذي يستخدم النقود الإلكترونية، وهو ما يجعل تعاملات هذا العميل بعيدة عن رقابة المصرف المصدر⁵⁴.

وقد بدأ في تطبيق نظام Digi Cash منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين. وكان مصرف مارك توين Mark Twain Bank في سانت لويس هو المصرف الأمريكي الوحيد الذي قبل خوض تجربة التعامل بهذا النظام في أكتوبر 1995، غير أنه نكص عن الاستمرار في تلك التجربة في سبتمبر 1998 مبررا ذلك بعدم إقبال التجار على التعامل بهذه الأداة. ومع ذلك فإن Digi Cash لا تزال تحقق نجاحا في بلاد أخرى، كسويسرا وألمانيا والدول الاسكندنافية واليابان وأستراليا⁵⁵ ويستمر Dautsch Bank AG في فرانكفورت بألمانيا منذ عام 1997 في دعم انتشار هذا النظام بين عملائه⁵⁶.

ويرجع البعض أسباب عدم نجاح e Cash في السوق الأمريكية لتركيز هذا النموذج على مبدأ الخصوصية privacy، فهو لا يقر حق مصرف الإصدار في معرفة الزبائن الذين يتلقون النقود الإلكترونية، الأمر الذي يجعله يعتمد على التوقيعات الإلكترونية العمياء كأسلوب لتصديق بنك الإصدار على النقود التي يصدرها. ولعل الخطورة في هذا الأسلوب هو الاحتمال الكبير لوجود ظاهرة الصرف المزدوج double spending، فليس هناك ما يحول دون قيام العميل بإنشاء عشر نسخ لذات وحدة النقد. ولهذا قد يضطر التاجر لإنفاق بعض الوقت للاتصال - عبر الشبكة - بمصرف الإصدار للتأكد من أن النقود الإلكترونية المقدمة إليه من زبونه لم تسترد من قبل مستفيد آخر في وقت سابق.

الواقع أن نقود e Cash تستلزم أمرين كلاهما يشكل عائقا للتوسع في استخدامها هما: قبول التاجر لهذه النقود ومراجعتها لمصرف الإصدار للتأكد من صلاحيتها، والثاني هو ضرورة وجود حساب مصرفي للعميل الذي ينفقها لدى مصرف الإصدار. وإذا تعددت المصارف - كما هو الحال في بلد مترامي الأطراف كالولايات المتحدة - فإنه من الصعب للغاية احتفاظ كافة الزبائن وكافة التجار بحسابات سارية لدى مصارف الإصدار

Cyber Cash (2000): P.3 54

CREDE (A.) [1996]: P. 15-11

STEWART (D.) [1996]: P. 9

STADLER (F.) [1997] P. 6-8 55

CLARK (T.) [1997]: P. 6-7 56

جميعها، فهذا النظام قد يجد فرصة للنجاح في نظام مصرفي مركزي تسهل فيه عمليات المقاصة والتسوية بين عدد معقول من المصارف⁵⁷. ويضاف إلى ما سبق أن هناك مشكلة فنية عويصة تواجه eCash وهي الحجم الكبير لقاعدة المعلومات اللازمة لصرف النقود، فإذا أخذ عدد كبير من الناس في استخدام النظام، فإن حجم قاعدة المعلومات سيصبح مهولا لدرجة يصعب معها إدارته⁵⁸.

وبصورة إجمالية يعزو البعض فشل التعامل بالنقد الإلكتروني من خلال أنظمة مثل Digi و Cyber Cash إلى أن هذه الأشكال من النقود الإلكترونية لا توفر مزايا للناس في إجراء معاملاتهم تتجاوز ما تقدمه بطاقات الائتمان، وبالتالي فإن أعدادا قليلة من المستهلكين والتجار ترغب حقا في التعامل بها⁵⁹.

4.2.3. النموذج الثالث:

على نقيض النموذجين الأول والثاني للنقود الإلكترونية الذين سلف عرضهما، فإن نظام موندكس Mondex قد ولد خارج الشبكة off-line ثم بدأ مؤخرا يهاجر نحوها، فهو نظام أساسه البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية Chip Card-based التي يمكن أن تجرى تحويلات مباشرة فيما بينها; card-to- card transfers; transfert de carte à puce à carte à puce دون استلزام وجود مراجعة أو تسوية بواسطة أحد المصارف، كما أنه يمكن إعادة تحميل بطاقات موندكس الذكية بقيمة نقدية جديدة. ولهذا يعتبر موندكس في نظر الكثيرين أكثر نظم النقود الرقمية قربا من النقود الحقيقية real cash.

وقد تم تصميم المفهوم الأولى لنظام موندكس من قبل تيم جونز وجراهام هيجينز Tim Jones and Graham Higgins من بنك وستمنستر الوطني National Westminster Bank في المملكة المتحدة، ويدار الآن بواسطة مؤسسة موندكس الدولية Mondex International التي يقع مقرها في لندن وتمتلكها عدة مصارف ومؤسسات عالمية أبرزها ماستر كارد Master Card (51% من رأس المال) وبعض شركات تقنية المعلومات مثل Sun micro systems وشركات الاتصالات مثل AT&T و British Telecom وبعض منتجي السلع التكنولوجية Motorola و Hitachi. ويمكن توضيح نظام عمل موندكس من خلال الشكل التالي:

SEITZ (J.) & STICKEL (E.) [1998]: P.6-7 ⁵⁷

STEWART (D.) [1996]: P.2 ⁵⁸

STADLER (F.) [1997]: P.9 ⁵⁹

شكل رقم (2)

فكما يظهر من الشكل رقم (2) يقوم عميل المصرف (أ) بالحصول على بطاقة ذكية تتضمن قيمة نقدية يتم خصم مقابلها من حسابه لدى هذا المصرف. ويستخدم العميل هذه النقود الإلكترونية في تسديد مشترياته من تاجر التجزئة الذي يعيد بدوره استخدامها في تمويل مشترياته من تاجر الجملة. ويستطيع تاجر الجملة أن يدفع النقود الإلكترونية المتراكمة لديه للمنتج تسديدا لمسحوباته من المنتجات. وبدوره يمكن للمنتج أن يدفع رواتب العمال والموظفين كليا أو جزئيا بواسطة النقود الإلكترونية. ويستطيع هؤلاء الأخيرين - كما يستطيع أي مستفيد آخر طوال هذه السلسلة الطويلة - أن يسترد قيمة النقود الإلكترونية من المصرف (أ) أو من مصرفه الخاص أو أن يضيفها إلى حسابه الجاري. ويمكننا أيضا تصور استمرار هذه السلسلة لأبعد من ذلك، حيث يمكن للعامل أو الموظف على سبيل المثال أن يقوم بشراء حاجاته من السلع والخدمات باستخدام بطاقته الذكية بدلاً من طلب استرداد قيمتها من المصرف. ولا يتم تدمير قيمة النقود الإلكترونية إلا عندما تعود إلى المصرف الذي أصدرها في بداية السلسلة.

ويمتاز نظام موندكس عن الأنظمة الأخرى بكونه ليس بحاجة إلى نظام للمقاصة، كما أنه لا يحتاج إلى طرف ثالث لتسوية المعاملات بين المستخدمين. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة السرعة وتبسيط التعامل.

ولعل أهم فرق بين موندكس وديجي كاش هو أن بطاقات موندكس تسجل كل التعاملات التي تتم ما يبسر استخدامها في متابعة خط سير النقود الإلكترونية عند الضرورة، فالاهتمام الأول لمصممي موندكس كان الأمان security وليس الخصوصية privacy. كل بطاقة مؤمنة بالتوقيع الرقمي لموندكس وقادرة على كشف المخادعين frauders ورفض تحويل النقود إليهم. على سبيل المثال عندما يتم التحويل بين الزبون والتاجر، ليس فقط تقوم البطاقتان بالتأكد من موثوقية authenticity إحداهما الأخرى، وإنما يتم التحويل من خلال عملية متعاقبة sequential process تضمن عدم إمكانية وجود الأموال في مكانين مختلفتين في الوقت ذاته، فالنقود تخصم من بطاقة العميل قبل أن تسجل في بطاقة التاجر. تحويل النقود بين بطاقتين يتم من الناحية العملية باتباع الخطوات الآتية:

(1) تتعرف كل بطاقة على الأخرى.

(2) يتم خصم قيمة التحويل من البطاقة المرسله ونقلها مشفرة إلى البطاقة المستقبلة.

(3) تقوم البطاقة المستقبلة بفك الشفرة وإضافة قيمة التحويل لرصيدھا مع بيان تمام عملية التحويل.

وهكذا فإن الميزة الرئيسية لنظام موندكس هي قابليته للاستخدام المتعدد multi-functionality، إذ يمكن استخدامه في عدد كبير من الأوضاع، سواء كانت متصلة بالمدفوعات المادية physical payments أو بالتحويلات المباشرة من بطاقة إلى أخرى، كما أنه يسمح بإجراء المدفوعات عبر كافة أنواع الشبكات المغلقة أو المفتوحة، بما في ذلك شبكات الهاتف العمومية. وباعتبار أن بطاقات موندكس تسمح بتخزين عدة مئات من الدولارات، كما يمكن استخدامها في تعاملات لا تتجاوز سنتات قليلة، فإن من مزاياها قابليتها للاستخدام في إجراء المدفوعات كبيرة القيمة large payments ومحدودة القيمة micro payments على حد سواء⁶⁰.

ولكون موندكس نظام يقوم على بطاقات مستقلة عن نظام مصرفي مركزي، فإن من أكبر العقبات التي تحد من انتشاره تطلبه وجود قارئ reader للبطاقات في يد العملاء، حتى يتسنى لهم معرفة رصيدهم المتاح في البطاقات التي يحوزونها، وكذلك فإن إجراء التعامل النقدي المباشر بين بطاقة وأخرى يتطلب وجود جهاز يتيح هذا التعامل⁶¹.

ورغم أن المراقبين يعترفون بأن الموجات المتعاقبة والنظم المختلفة للنقود الإلكترونية لم تسفر حتى الآن عن نجاح مبهر، سواء في التقنيات المستخدمة أو في تحقيق أهدافها من الانتشار بين المتعاملين، فإنه من المتوقع حدوث نمو متزايد في أهمية النقود الإلكترونية، بسبب اتساع حجم التجارة الإلكترونية وتطلبها نظم دفع موثوق فيها، فضلا عن التحسينات التقنية المتوقعة في نظم النقود الإلكترونية ذاتها.

COYLE (D.): [2000], P.2

60

61 انظر:

SRIVASTAVA (L.) & MANSELL (R.): [1998], P.6-7

STADLER (F.): [1997], P.13

Mondex. Com

ومن دلائل هذا النمو، ما شهدته السنوات الأخيرة من اهتمام مؤسسات بطاقات الائتمان والمصارف الكبرى يتبنى وتشجيع نظم النقود الإلكترونية، ففي الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسة Master Card الشريك الرئيسي في موندكس، فإن مؤسسة فيزا أخذت في طرح نظامها النقدي الإلكتروني الجديد Visa Cash وتطويره ليكون منافسا قويا لموندكس وغيره من نظم النقود الإلكترونية. وفي أوائل عام 1999 قامت شركتان من كبريات شركات التمويل وبطاقات الائتمان في اليابان هما Sanwa Bank و JCB بشراء امتياز استخدام النقود الإلكترونية لموندكس Mondex Electronic Money في اليابان⁶².

وقد بدأت بعض المصارف العربية في الآونة الأخيرة بترويج بطاقات النقود الإلكترونية المدعومة بتكنولوجيا موندكس وفيزا كاش. ويسود الانطباع حاليا لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات بطاقات الائتمان أن صيغة البطاقات الذكية هي الصيغة الأكثر قبولا للنقود الإلكترونية. ويلزم لتوافر القبول العام لها وجود تعاون فعال بين عدد كبير من المصارف ومؤسسات بطاقات الائتمان وشركة الاتصالات وموردي التكنولوجيا. الواقع أنه في سوق النقود الإلكترونية لا غنى عن الاعتراف بوجود شركاء متعددين في وضعية اعتماد متبادل mutually interdependent من دونه لا يتوقع اتساع تلك السوق ونمو الطلب عليها.

خامسًا - المخاطر المرتبطة بانتشار النقود الإلكترونية:

يثير انتشار النقود الإلكترونية المخاوف من أن تتعرض مؤسسات الإصدار والمستهلكين والتجار لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية والقانونية، فضلا عن احتمال أن يؤدي هذا الانتشار إلى تسهيل عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، الأمر الذي يتطلب بيان هذه المخاطر المحتملة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية منها أو لتقليل مداها.

5. 1. طبيعة ومدى المخاطر المرتبطة بانتشار النقود الإلكترونية:

لتحديد طبيعة ومدى هذه المخاطر قد يكون من الملائم أن ننظر إليها من ثلاث زوايا مختلفة: زاوية المستخدمين من مستهلكين وتجار، زاوية مؤسسات الإصدار، وأخيرًا زاوية المشروعية وإنفاذ القوانين.

5. 1. 1. المخاطر بالنسبة للمستخدمين:

يثير انتشار النقود الإلكترونية ثلاثة أنواع من المخاطر بالنسبة للمستخدمين جديرة بأن تحظى باهتمامنا: مخاطر متعلقة بالتمييز بين المستهلكين وفقا لمستوى دخولهم، مخاطر متعلقة بحماية الخصوصية، مخاطر مالية متصلة بتأمين حقوقهم المادية.

⁶² انظر:

BRUN (B.): [1996], P.3-4

1.1.1.5 أثر النقود الإلكترونية على المستهلكين ذوي الدخل المحدود:

تقدم النقود الإلكترونية مزايا هامة للمستهلكين إذ تيسر عليهم إجراء عمليات الشراء وتحقق قدرا أعلى من الملاءمة وسهولة الاستخدام والأمان. غير أن بعض المراقبين يعبرون عن خشيتهم من أن يقتصر استخدام النقود الإلكترونية على الشرائح الاجتماعية المميزة، ومن ثم لا يكون في مقدور المستهلكين أصحاب الدخل المنخفضة استخدام هذه النقود والتمتع بمزاياها على نحو فعلى. ذلك أن النفقة المالية للحصول على النقود الإلكترونية واستخدامها تشكل عقبة حقيقية تحد من انتشارها بين أفراد الطبقات الفقيرة، أو لا تجعل في مقدورهم الحصول على منتجات التجارة الإلكترونية سوى تلك الأقل جاذبية وبأعلى نفقة.

الواقع أن طبيعة نظم النقود الإلكترونية التي تعتمد على استخدام الإنترنت تحد من انتشارها بين المستهلكين ذوي الدخل المحدود، لأنها تتطلب القدرة على استخدام أجهزة الحاسب والدخول إلى شبكة الإنترنت والتدريب على التعامل معها، وهي أمور جد صعبة بالنسبة لهؤلاء. كذلك فإن نقص المعلومات قد يسبب اتخاذ المستهلكين من هذه الفئات قرارات بدون تقدير ملائم لآثارها على حقوقهم والتزاماتهم في بعض الظروف، وهو ما يقتضي أن تقوم السلطات الحكومية المعنية باتخاذ مبادرات للقضاء على الأمية المالية لدى مستخدمي نظم الدفع الإلكترونية. ومن الوارد أن يقوم بعض المستهلكين أصحاب الدخل المحدود بشراء كميات كبيرة من النقود الإلكترونية بدون تقدير كامل للمخاطر المتصلة بهذه المنتجات، خاصة وأن هذه الطائفة من المستهلكين يشكلون السوق المستهدفة لمصدري النقود الإلكترونية باعتبارهم الأكثر استخداما للنقود السائلة في تعاملاتهم اليومية⁶³.

جدير بالملاحظة مع ذلك أن تقديم منتجات التقنيات الجديدة المستحدثة يتم تقليديا في البداية للشرائح الأكثر نفوذا في المجتمع، ثم مع مرور الوقت وانخفاض النفقات يتم عرض هذه المنتجات على شرائح أوسع من السكان. وكما يلاحظ تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تم عرض بطاقات الائتمان في بداياتها على المستهلكين النافذين، لكنها بعد ذلك أخذت في الانتشار التدريجي بين بقية شرائح المجتمع⁶⁴. وقد يصدق هذا التطور على سوق النقود الإلكترونية التي تمتاز بعدم تطلبها وجود حساب مصرفي أو علاقة ائتمانية مع المصدر issuer، وهي الأسباب التي تقيد عادة دخول المستهلكين ذوي الدخل المحدود إلى مجال الخدمات المالية. الواقع أنه من المزايا الاحتمالية للنقود الإلكترونية قدرتها على جذب المستهلكين الذين لم يسبق لهم التعامل مع المصارف نحو بيئة شبه مصرفية، فالمؤسسات غير المصرفية أكثر نشاطا من المصارف في تقديم الخدمات المالية للأفراد ذوي الدخل المحدود وأقدر منها على مقابلة احتياجاتهم.

⁶³ انظر:

PLAMONDON (A.): [1996], P.36-37

⁶⁴ انظر:

CEPTF [1998], P. 17-18

غير أن هذه النقطة الأخيرة ليست محل تسليم من الجميع، فالبعض يرى أن المصارف وحدها هي التي يجب السماح لها بإصدار النقود الإلكترونية إذ إنها متواجدة في كافة المناطق والتجمعات السكنية وتخضع لتنظيم قانوني يضمن قدرًا من الأمان في التعاملات، كما أن لديها حسن المسؤولية الائتمانية تجاه عملائها في تجمعاتهم بدون تمييز بينهم وفقا لمستوى الدخل⁶⁵.

2.1.1.5 تأثير النقود الإلكترونية على الخصوصية:

من العقبات الهامة التي تحول دون الانتشار الكبير والسريع للنقود الإلكترونية غياب ثقة المستهلكين في قدرة نظمها على توفير السرية والخصوصية *privacy*، فحجم المعلومات الهام المرتبط بالنقود الإلكترونية يتيح للمُصدرين والموزعين *distributors* والقائمين على أعمال المعالجة الإلكترونية *Processors* وغيرهم من المشاركين في نظم التجارة الإلكترونية قدرة متزايدة على الاطلاع على وحفظ واستخدام المعلومات الشخصية للمستهلكين. وتزيد هذه المخاوف مع تطور البطاقات لتستخدم في مختلف الأغراض والعمليات *multifunctionality*، لأن معلومات عديدة ومتنوعة ستجمع وتخزن حينئذ في مكان واحد.

ولا جدال في أن التوسع في النقود الإلكترونية سيزيد المخاطر التي تمس الخصوصية، إذ سيزيد التنوع والنوعية والكمية المتميزة من المعلومات التي يتم جمعها من المستهلكين أو عنهم، كما ستتعدد الأماكن التي تجمع منها أو تخزن فيها هذه المعلومات. ويزيد الأمر خطورة أن هذه المعلومات لا سيما تلك التي تشير إلى تفضيلات المستهلكين تمثل قيمة اقتصادية هامة لرجال الأعمال، لأنها تمكنهم من إعادة تخصيص مواردهم وتحسين نوعية المنتج والاستجابة بشكل أكثر دقة لخيارات المستهلكين ومتطلباتهم. وهذه المعلومات تساعد أيضا الشركات على تصميم وتوريد المنتجات والخدمات على نحو أكفأ، بخاصة في مرحلتي التخزين والتسويق، وأحيانا تكون الدخول المتحققة من وراء البيع المباشر للمعلومات الخاصة بالمستهلكين كبيرة ومربحة للغاية.

وتزيد المخاوف بسبب عدم تلقي المستهلكين إفصاحا *disclosure* مناسباً عن ماهية المعلومات التي تم جمعها ومن الذي تلقاها وكيف سيتم استخدامها، فالمعلومات التي يطلع عليها مصدر النقود الإلكترونية عن تعاملات المستهلكين مع التجار قد يقوم بنقلها إلى الشركات التابعة له أو المرتبطة به، أو حتى إلى أطراف أخرى. كذلك فإن المعلومات الشخصية المجمعَة عبر طرق الدفع الإلكترونية قد لا تكون مؤمنة ضد أي اختراق أو استخدام غير مشروع *illegal* أو غير مأذون به *unauthorized*.

وفى هذا الصدد تؤكد بعض التقارير أو أعمال الرقابة الذاتية *self-regulatory actions* من قبيل الإرشادات العامة أو ميثاق الشرف للمهنة أو الصناعة لا توفر في مجال الخصوصية الحماية الكافية

⁶⁵ انظر:

US Department of Treasury (1996), p.24-25

للمستهلكين، لأنها عادة غير ملزمة وغير مضمونة من الناحية الواقعية، فضلا عن أنها نادرة حتى الآن في مجال النقود الإلكترونية⁶⁶.

وجدير بالملاحظة أنه ليس في مقدور معظم المستهلكين أن يعرفوا أو يدركوا متطلبات وانعكاسات الخصوصية عند اختيارهم بين مختلف نظم النقود الإلكترونية. ولذلك يجب أن تبذل جهود لإرشاد وتعليم الجمهور بشأن سرية المعلومات وأمانها في مجال طرق الدفع. ولعل الأكثر أهمية من ذلك هو إعادة النظر في الأوضاع القانونية التي تحقق حماية الخصوصية في هذا المجال.

وقد قامت مجموعة عمل أمريكية بدراسة هذا الموضوع، فخلصت إلى أن القوانين الحالية في الولايات المتحدة قد تقلل من الاطلاع على أو استخدام المعلومات التي يقدمها المستهلكون عند استعمال النقود الإلكترونية، ولكن على خلاف الدول الأوروبية، فإنه لا توجد قوانين عامة أو شاملة لحماية الخصوصية. حق المستهلك في الخصوصية أو السرية المالية financial privacy لا يعتبر حقا جوهريا fundamental right في قضاء المحكمة العليا الأمريكية. وأكثر من ذلك، فإن المتطلبات القانونية الحالية للإفصاح عن المعلومات disclosure of information التي قد تلزم مصدري النقود الإلكترونية بتوفيرها للمستهلكين، لا تنطبق على معظم صيغ النقود الإلكترونية المتاحة حاليا في الأسواق⁶⁷.

في مواجهة الخشية من أن تمنح النقود الإلكترونية الحكومات فرصة الإطلاع بشكل أكبر على المعلومات المالية للمستهلكين، يلاحظ أن القوانين الفيدرالية تحد من قدرة الحكومة في هذا الشأن، فالواقع أنه من جهة أولى، يضع قانون الخصوصية Privacy Act الصادر في عام 1974 القيود على سلوك الحكومة الفيدرالية في مسائل جمع واستخدام المعلومات والإفصاح عنها للأفراد، ولكنه لا ينطبق على الإدارات الحكومية التابعة للولايات كما لا ينطبق على القطاع الخاص. ومن جهة ثانية، يمنع قانون الحق في الخصوصية المالية The Right to Financial Privacy Act (RFPA) الحكومة الفيدرالية من الدخول أو الحصول على المعلومات من السجلات المالية للمستهلكين الموجودة لدى مؤسسة مالية، كما يمنع هذه المؤسسة من كشف هذه المعلومات للحكومة الفيدرالية فيما عدا حالات الحصول على إذن المستهلك أو بناء على مذكرة تحقيق إداري administrative subpoena أو استدعاء إداري summons أو مسوغ بحثي أو تحقيق قضائي أو بناء على طلب رسمي مكتوب.

غير أنه ليس من المتيقن انطباق القانون السابق على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستهلكين عند التعامل بالنقود الإلكترونية، وذلك بسبب صعوبة انطباق التعريف الذي يأخذ به هذا القانون للمؤسسات المالية على مصدري النقود الإلكترونية، وأيضا بسبب صعوبة اعتبار المعلومات التي يقدمها المستهلك للتعامل بالنقود الإلكترونية سجلا ماليا financial record مرتبطا بحساب account على النحو الذي يحدده القانون المشار إليه. ومن ثم يمكن إجمالا القول بأنه من غير المؤكد أو من غير المختبر untested ما إذا كان هذا

CEPTF (1998), P.14 ⁶⁶

CEPTF (1998), P. 9 ⁶⁷

القانون يراعى على نحو كاف اهتمام المستهلكين وحرصهم بشأن سرية المعلومات المتعلقة بتعاملاتهم بالنقود الإلكترونية.

ومن جهة ثالثة، يلاحظ أن قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية The Electronic Communications Privacy Act (ECPA) يمنع الدخول غير المسموح به إلى الاتصالات الإلكترونية، ومن ثم يمكن أن ينطبق على سرية المعلومات المتعلقة بمدفوعات النقود الإلكترونية. الواقع أن تعريف الاتصالات الإلكترونية واسع للغاية، بحيث يشمل أي نقل للرموز أو الإشارات والعلامات أو الكتابة أو الصور أو التخابر من أي طبيعة عن طريق الكابلات أو النبضات الكهربائية أو نظام الصور الإلكترونية، فيما عدا نقل المعلومات المخزنة لدى مؤسسة مالية بشأن تحويل الأموال إلكترونياً. غير أنه ليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت المعلومات بشأن تعاملات المستهلكين بالنقود الإلكترونية تدخل ضمن تحريم هذا القانون للكشف عن الاتصالات الإلكترونية عند النقل أو التخزين أم لا تدخل⁶⁸.

3. 1.1.5 المخاطر المالية المرتبطة باستخدام النقود الإلكترونية:

قد يتعرض بعض مستخدمي نظم النقود الإلكترونية لمشاكل راجعة للأوضاع والظروف المالية التي تحيط بمصدري هذه النقود، فقد يتعرض المستخدمون لمخاطر عدم قدرة المُصدر issuer على سداد التزاماته نحوهم أو لتوقفه عن السداد مؤقتاً بسبب عدم توافر السيولة النقدية الكافية لديه، وذلك سواء بسبب رداءة سياساته الاستثمارية أو عدم كفاية الرقابة الداخلية عنده أو بسبب تعرضه للاختراق الذي يقود إلى تزييف النقود الإلكترونية دون التمكن من اكتشاف ذلك في الوقت المناسب. ولهذه الأسباب يقترح عادة السماح للمؤسسات المالية المستقرة على المستوى القومي بأن تتولى وحدها إصدار النقود الإلكترونية⁶⁹.

وأهمية هذا النوع من المخاطر تكمن في أن معظم المستخدمين لا تتوافر لديهم القدرة على التحقق من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب عدم ملاءة المصدر. وقد يرجع ذلك لعدم حصولهم على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، أو لعدم فهمهم لطبيعة ومدى هذه المخاطر بالنظر للطبيعة المعقدة لنظم وعمليات تخزين القيم النقدية. ويلاحظ تقرير أمريكي أن القوانين القائمة في الولايات المتحدة يمكن أن تقدم حماية للمستهلكين تجاه مخاطر عدم وفاء المصدر بالتزاماته، إلا أن ذلك يتوقف بالدرجة الأولى على الوضع القانوني للمصدر؛ فإذا كان هذا الأخير مصرفاً أو مؤسسة إيداع خاضعة للإشراف الفيدرالي، فإن حجم المخاطر سيكون أدنى بكثير حيث تخضع هذه المصارف والمؤسسات للقوانين واللوائح التي تحدد متطلبات معينة بشأن رؤوس أموالها وأصولها وإيداعاتها، فضلاً عن الدور الهام الذي تلعبه السلطات الفيدرالية المختصة بالرقابة والتي تتولى حماية المتعاملين مع هذه المؤسسات عن طريق الرقابة والمراجعة المستمرة للمعلومات المالية⁷⁰.

⁶⁸ CEPTF (1998), P. 24-25

⁶⁹ المرجع السابق، ص 27-29

⁷⁰ Group of Ten (1997), P.7

أما إذا كان المصدر لا يعتبر مؤسسة إيداع أو مصرفاً، فإن مقدار الحماية يبدو أضعف. ومع ذلك يلاحظ البعض أنه إذا أخذنا في الاعتبار تجربة قيام المؤسسات غير المصرفية بإصدار الشيكات السياحية travelers checks والأوامر النقدية money orders يمكن القول بأن إصدار النقود الإلكترونية بواسطة تلك المؤسسات لا ينطوي بالضرورة على مخاطر أكبر مقارنة بحالة إصدارها من قبل المؤسسات المصرفية⁷¹. ومع ذلك تبدو الحاجة ملحة لقيام المشرعين والمسؤولين الحكوميين بتوضيح مدى خضوع هذه الطائفة من المصدرين لانطباق applicability القوانين والنظم الموجود بالفعل أو الحاجة لإخضاعهم لقوانين ونظم جديدة تحفظ حقوق مستخدمي النقود الإلكترونية.

ولا شك في أن التيقن من توافر المتطلبات المالية والتنظيمية لدى مؤسسة إصدار النقود الإلكترونية والرقابة المستمرة على ذلك يعتبر ضرورة، ليس فقط لحماية حقوق المستخدمين، ولكن أيضاً لضمان حسن السمعة المالية للمصدرين ولنظم النقود الإلكترونية ككل؛ فإذا تعرضت هذه السمعة للخطر، فإنه سيكون من الصعب توافر قبول عام لاستخدام النقود الإلكترونية من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة وأن سوق النقود الإلكترونية لازالت جديدة وضعيفة.

ومن المهم أن تقوم مؤسسات الإصدار بالإفصاح عن ظروفها وأوضاعها المالية وتعريف المستهلكين بحقوقهم في حالة الإفلاس. وغنى عن البيان أن طبيعة حقوق المستهلكين ونوعية مطالباتهم قبل المصدر في حالة إفلاسه أو توقفه عن الدفع ستتطوي على مسائل قانونية شائكة قد تتفاوت بحسب نظام النقود الإلكترونية محل النزاع. ولذا يبدو من غير المحتمل أن يستطيع معظم المستهلكين استيعاب المعلومات بشأن تفاصيل المسائل القانونية والمالية التي قد تثور في نزاعهم مع مصدر النقود الإلكترونية، ولكن يستطيع المصدرون على الأقل تشجيع قبول المستهلكين للنقود الإلكترونية عن طريق الإفصاح عن وجود ضمانات مالية تفي بحقوقهم في حالة فشل النظام أو تعرضه لمصاعب مالية.

وجدير بالذكر أنه حتى ولو لم توجد قوانين ولوائح خاصة بنظم النقود الإلكترونية، فإن هذه النظم تظل مع ذلك محكومة بالقواعد القانونية العامة، وهو الأمر الذي يجب أن يدفع المؤسسات المصدرة لهذه النقود لإقامة قواعد وآليات مناسبة في مجال حقوق ومسئوليات الأطراف ذات الصلة ولتزويد المستخدمين بمعلومات كافية عن السياسات التي تتبعها. غير أنه يتعين الإقرار بأن كفاءة هذه الأساليب في مجال حماية المستهلكين تظل غير مؤكدة، ما دام يتعين على المستهلك أن يتحدى بإيجابية تصرفات مصدر النقود الإلكترونية ويثبت أمام المحاكم مخالفته للمبادئ العامة للقانون؛ فعبء الإثبات يقع ابتداءً عليه، وهو ما يصعب مهمة المستهلكين غير المزودين بأدوات الخبرة القانونية وإمكاناتها.

71 انظر:

2.1.5 المخاطر بالنسبة لمؤسسات الإصدار:

ينطوي إصدار النقود الإلكترونية على إنشاء التزام يتحمله المصدر بأن يقوم بدفع أو رد قيمة النقود للأفراد أو المنشآت التي قبلت التعامل بها كأداة دفع، وهو ما قد يعرض المصدر لمخاطر تتعلق بالسيولة المالية أو الائتمان أو الكفاءة السوقية، كما قد يعرضه لمجموعة من المتاعب الفنية والمخاطر القانونية.

1.2.1.5 المخاطر المالية:

قد تتعرض مؤسسة إصدار النقود الإلكترونية أو المؤسسة التي تتولى إدارتها إلى مجموعة من المخاطر المالية التي تتعرض لها المصارف التقليدية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر السوق، فالمصارف التي تشتري النقود الإلكترونية من إحدى مؤسسات الإصدار بغرض إعادة بيعها لعملائها قد تتعرض لمخاطر الائتمان، إذا عجزت مؤسسة الإصدار عن الوفاء بالتزامها باسترداد النقود الإلكترونية وإعادة تحويلها إلى نقود تقليدية. وقد تصبح مخاطر السيولة ذات أهمية للمصارف التي تخصص في أنشطة النقود الإلكترونية إذا أضحت غير قادرة على تأمين الأموال اللازمة لتغطية طلبات الاسترداد والتسوية في وقت ما. وفي تلك الحالة ستتعرض تلك المصارف أيضاً لمخاطر قانونية ولخسارة كبيرة في سمعتها.

وقد تتعرض المصارف المتخصصة في تقديم النقود الإلكترونية لمخاطر سعر الفائدة إذا حدث تحرك عكسي واسع في معدلات الفائدة على نحو يقلل من قيمة الأصول المتعلقة بالالتزامات القائمة أو المعلقة outstanding للنقود الإلكترونية. وبالنسبة لمخاطر السوق، فإنها قد تنجم عن تحركات الأثمان بما في ذلك أسعار صرف العملات الأجنبية؛ فالمصارف التي تقبل العملات الأجنبية في مدفوعات النقود الإلكترونية تكون عرضة لهذا النوع من المخاطر، كما أنها قد تنجم عن السياسات غير الموفقة في مجال استثمار الأموال التي حُصلت كمقابل لإصدار النقود الإلكترونية.

وقد تتعرض مؤسسة الإصدار لمخاطر مالية أخرى راجعة للمشاركة في ضمانات لترتيبات غير موفقة مع شركات أو منافسين محتملين، أو ناجمة عن خسائر تسببها تغيرات أسعار الصرف الأجنبي عند إجراء عمليات المقاصة والتسوية على النطاق الدولي. وتتعرض مؤسسات الإصدار بشكل خاص لمخاطر الغش والتزيف واحتمالات فشل عمليات استرداد قيمة النقود الإلكترونية المزيفة التي قبلها تجار أو مستهلكون دون أن تكون مؤسسة الإصدار قد تلقت مدفوعات تعادلها. وهناك أيضاً المخاطر التقليدية سواء كانت استراتيجية أو عملياتية أو متعلقة بالسمعة التجارية.

ومن بين المخاطر المالية أيضاً سوء استخدام العملاء لنظام النقود الإلكترونية. وقد يكون ذلك عمدياً أو بسبب خطأ أو إهمال، فالعميل قد يكرر صرف النقود التي صرح له باستخدامها أكثر من مرة، كما أنه قد يستخدم البيانات التي في حوزته مثل أرقام الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان والبيانات الخاصة

الاستيثاق والتشفير في تبادل إلكتروني غير مؤمن non secure electronic transmission على نحو يسمح لعناصر إجرامية بالولوج إلى حسابه المصرفي أو إلى حسابات غيره من العملاء أو إلى حسابات المصرف ذاته، وهو ما يكبد المصرف خسائر مالية.

الواقع أن اختراق منظومة الأمان لمؤسسة إصدار النقود الإلكترونية قد يؤدي إلى إنشاء التزامات على تلك المؤسسة بطريق الغش والتزييف، إضافة للهجمات الخارجية قد تتعرض المؤسسة لمخاطر عملياتية operational risk ناجمة عن غش وتلاعب من جانب العاملين بها. هؤلاء قد يحصلون على المعلومات الخاصة بالتوثيق authentication data بهدف اختراق حسابات العملاء أو سرقة البطاقات مخزنة القيمة. وهناك أيضا مخاطر التزييف الإجرامي للنقود الإلكترونية وصرفها أكثر من مرة، ما يستدعي تعزيز المؤسسة لأساليب اكتشاف التزييف counterfeiting والحيلولة دون نجاحه.

وتوجد أيضا مخاطر تتعلق بالضرر الذي يمكن أن يصيب سمعة المصرف أو المؤسسة المصدرة للنقود reputational risk، والذي يتمثل عادة في رأى عام سلبي تجاه المصرف ما يؤدي إلى خسارة جسيمة في عدد العملاء أو حجم التعامل ومن ثم مقدار الأرباح. وينجم هذا النوع من المخاطر عن فقدان ثقة الجمهور في قدرة المصرف على تحسين أدائه عند التعامل مع التقنيات الحديثة المرتبطة بنظام إصدار وإدارة النقود الإلكترونية. وقد يحدث ذلك بسبب عدم كفاءة النظام المقترح أو عجزه عن العمل على النحو المتوقع ما يقود إلى رد فعل سلبي واسع عند المستخدمين، أو قد يحدث بسبب اختراق احتياطات الأمان الراجع إلى هجوم على النظام من خارج المؤسسة أو من داخلها، وهو ما يقود أيضا إلى تقويض ثقة العملاء في المصرف أو المؤسسة. وأخيرا، فإن سمعة المصرف أو مؤسسة الإصدار عرضة للتأثر بما يحدث من طرف ثالث من أخطاء أو غش أو سوء استخدام. ومن أمثلة ذلك المشاكل والصعوبات التي تنجم عن سوء أداء شبكات الاتصال أو الأجهزة اللازمة للتشغيل على نحو يعيق وصول العملاء لنقودهم الإلكترونية، وسوء أداء المؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النظام مما يعطى انطبعا سيئا للجمهور عنه ويؤثر على سمعة المؤسسات الأفضل كفاءة التي تتعامل به. ومن بين تلك المشاكل أيضا الهجمات المستمرة لقرصنة المعلومات hackers على النظام على نحو يؤدي إلى إفشاء أسرار التعاملات أو إعاقة استخدام النظام أو تقليل سرعة التعامل به⁷².

2.2.1.5 المخاطر الفنية:

من أبرز المخاطر الفنية التي تتعرض لها مؤسسات الإصدار أو المصارف التي تتعامل بالنقود الإلكترونية اختيارها لنظام إصدار نقدي غير جيد التصميم أو معيب عند التطبيق، فمثل هذا النظام قد يتعرض للتوقف أو للأداء البطيء، كما أنه قد لا يتناسب مع متطلبات المستخدمين.

⁷² المرجع السابق، ص 27-29

وقد تلجأ هذه المؤسسات والمصارف إلى موردين خارجيين لوضع أو تشغيل أو دعم نظمها للنقود الإلكترونية، وهو ما قد يحقق ميزة الحصول على خدمات بنفقة أقل أو بأداء أكثر كفاءة، إلا أنه يتضمن أيضا بعض المخاطر من قبيل عدم أهلية مقدمي الخدمات المطلوبة لتوريدها بالكيفية والكفاءة المنتظرة من المصرف، أو فشلهم في تطوير التقنيات التي يقدمونها في الوقت المناسب، وبالشكل الذي يتوافق مع تطور حاجات المستحدثين ومع المستوى المتاح من قبل المنافسين.

وبشكل عام يتعين ملاحظة أن التطور المتلاحق في تقنيات المعلومات قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بتخلف وقدم obsolescence النظام المطبق في غضون سنوات وربما شهور قليلة. وكذلك قد يؤدي هذا التطور إلى جعل أجهزة الحاسبات والبرامج التي تشغيلها لدى المستخدمين غير مواتية للتعامل في مجال النقود الإلكترونية، بخاصة إذا حدث تطوير سريع في النظام النقدي لدى مؤسسة الإصدار⁷³.

3.2.1.5 المخاطر القانونية:

بالنظر للطبيعة الحديثة نسبيا لأنشطة إصدار وإدارة نظم النقود الإلكترونية، فإن حقوق والتزامات أطراف المعاملات النقدية تكون أحيانا غير مؤكدة وأحيانا أخرى غير واضحة، وهو ما يقود إلى وقوع مؤسسات الإصدار في مخاطر قانونية، كخرق القوانين واللوائح أو عدم التكيف مع متطلباتها.

وقد تصبح صيغ النقود الإلكترونية جاذبة لأنشطة غسل الأموال، خاصة إذا سمحت بالتداول السريع والحر للنقود الإلكترونية دون عناية بالتعرف على أشخاص المتعاملين وطبيعة المعاملات، وهو ما قد يقود إلى تصعيب عمليات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها الأجهزة المناط بها محاربة غسل الأموال، وما يرتبط بذلك من مخاطر قانونية تقع على عاتق مؤسسات الإصدار. وجدير بالملاحظة أيضا أن فشل مؤسسة الإصدار في تقديم حماية ملائمة للخصوصية قد يؤدي إلى تعريضها إلى ملاحقات قضائية في بعض البلاد.

وإذا قام مصرف أو مؤسسة إصدار بوظيفة سلطة المصادقة certification authority الإلكترونية (أي تأكيد أن توقيعها رقميا ما قد صدر بالفعل عن موقع معين) فإنه قد يتعرض لمخاطر قانونية من قبيل إلزامه بالخسائر المالية التي قد تحدث للأطراف التي تعتمد هذه المصادقة. وقد تحدث نفس المخاطر في حالة مشاركة المصرف في نظم التوثيق والتثبيت authentication systems، خاصة إذا كانت الحقوق والالتزامات غير معينة بصورة واضحة في الاتفاقيات التعاقدية⁷⁴.

وباعتبار أن نظم النقود الإلكترونية تقدم نفسها عادة كنظم مصممة للتعامل العالمي الذي يتعدى أطر الحدود الإقليمية، فإن ذلك قد يعرضها لمخاطر عالية لا توجد في حالة التعامل بالعملة المحلية التقليدية.

⁷³ انظر:

BCBS (1998), P.6-7

⁷⁴ انظر المرجع السابق ص 6

ومن بين هذه المخاطر التعرض لقدر كبير من عدم اليقين uncertainties بشأن المتطلبات القانونية legal requirements في بعض الدول، والالتباس بشأن الاختصاص القضائي jurisdictional ambiguities لمختلف السلطات الوطنية وحدود مسئولية كل منها. وهنا قد تتعرض مؤسسة الإصدار للاتهام بعدم التقيد بما تفرضه مختلف القوانين والنظم الوطنية من التزامات بما في ذلك قواعد حماية المستهلكين والاحتفاظ بسجلات معينة وحماية الخصوصية ومحاربة غسل الأموال. وقد تتعرض مؤسسة الإصدار التي تتعامل على المستوى العالمي لمخاطر أخرى مثل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية راجعة لدولة من الدول التي تمارس فيها نشاطها.

وللإحاطة بأهمية المخاطر الناجمة عن إصدار واستخدام النقود الإلكترونية عبر الحدود cross-border فإنه يجب التفرقة بين احتمالين:

- الاحتمال الأول هو استخدام المستهلكين لبطاقات سابقة الدفع صادرة عن مؤسسات وطنية لإجراء مدفوعات لصالح تجار مقيمين بالخارج، وذلك سواء أثناء سفر المستخدمين أو عبر شبكة الإنترنت. وفي هذه الحالة قد يوجد تفاوت في الحقوق القانونية - إذا اختلفت النظم القانونية والقضائية التي يخضع لها في بلده كل من المصدر والمستهلك والتاجر. وهذه المسألة مثارة من قبل في نظم المدفوعات الدولية الأخرى، كبطاقات الائتمان والشيكات السياحية.

- الاحتمال الثاني هو أن تقوم إحدى المؤسسات الموجودة في بلد ما بإصدار نقود الكترونية لصالح مستهلكين مقيمين في دولة أخرى لاستخدامها في تسديد مدفعاتهم لصالح تجار مقيمين في دولتهم أو في دول أجنبية. ويثير هذا الاحتمال صعوبات قانونية أكبر من الاحتمال الأول، لأن إصدار النقود الإلكترونية عبر الحدود يمكن أن يقلل من نطاق نفاذ القوانين واللوائح الوطنية داخل الحدود وخارجها، كما يخلق بعض التضارب في تحديد الاختصاصات القضائية. وقد يشكل تداول النقود الإلكترونية في غير بلد المصدر انتهاكا لاحتكار المصرف المركزي لعملية إصدار النقود الورقية داخل حدود دولته، وهو احتكار عادة ما يكون محميا بالقانون⁷⁵.

ويرى خبراء مجموعة الدول العشر G10 الغنية أن عدم وضوح نطاق التطبيق القانوني والقضائي الذي يحكم متطلبات حماية المستهلكين والقوة التنفيذية للعقود في حالات الإصدار والاستخدام قد يعيق استعمال النقود الإلكترونية عبر الحدود، لكنه قد يقود في الوقت ذاته لزيادة جاذبية استخدام هذه النقود كأداة لتسهيل جريمة غسل الأموال، خاصة إذا سمحت بتحويل مدفوعات كبيرة مغفلة أو غير مسماة لأشخاص يقيمون في دول أخرى⁷⁶.

⁷⁵ انظر المرجع السابق ص 8

⁷⁶ - انظر: BIS (Bank of International Settlements) 1996, P.8-9

3.1.5 المخاطر بالنسبة للمشروعية وإنفاذ القوانين:

اهتمت الأجهزة المسؤولة عن إنفاذ القوانين في الدول الصناعية بدراسة كيفية تحقيق أهدافها في المجال الجديد للنقود الإلكترونية، وذلك سواء فيما يتعلق بالوقاية أو التحقيق أو عقاب الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على النظام النقدي. ويمكن التمييز بين نوعين من الجرائم متصلا بنظم الدفع:

- استغلال نظم الدفع لصالح نشاط إجرامي من قبيل غسل الأموال، التهرب الضريبي، الممارسة غير المشروعة للقمار واليانصيب.. الخ.

- تعرض منتجات النقود الإلكترونية ذاتها للهجوم، وذلك بواسطة أنشطة التزيف، الغش، وتشويش وإعاقة النظام. وللأسف فإن أنشطة الغش والتزيف تعتبر حالة شائعة في آليات الدفع الموجودة. ويذكر على سبيل المثال أن الخسائر الناجمة عن هذه الأنشطة الإجرامية تتعدى في حالة بطاقات الائتمان وحدها بليون دولار أمريكي سنويا. وقد تأتي هذه الخسائر من جانب المستهلكين أو من جانب التجار. ويتوقع أن تتعرض النقود الإلكترونية أيضاً لهذه الهجمات.

غير أنه يتعين القول بأن العديد من منتجات النقود الإلكترونية المطروحة حالياً في الأسواق ليست جذابة لتحويل الأموال غير المشروعة، كما لا تشكل هدفاً لعمليات كبيرة للغش والتزيف بسبب كونها موجهة أساساً للتعاملات محدودة القيمة. ومع ذلك، فإن بعض خصائص النظم الإلكترونية قد تجذب نحوها أنشطة غسل الأموال، فكما أوضحنا فيما سلف تيسر البطاقات مخزنة القيمة نقل وتحويل الأموال مقارنة بالنقود السائلة، كما أن بعضها لا يتضمن تسجيلاً للمدفوعات التي تتم من خلالها، وبعضها يسمح بتحويل النقود مباشرة من مستخدم لآخر دون المرور بوسيط ثالث، إذ لا يتطلب مؤسسة مالية مركزية. والأمر في كل الأحوال يتوقف على الحد الأقصى للبطاقة الذي يبدو أنه يقع حالياً في حدود ألف دولار أمريكي في المتوسط⁷⁷.

الواقع أنه مع انتشار النقود الإلكترونية سيتعين على المؤسسات المصدرة لها أن توازن بين اعتبارين: أولهما هو نفقة تطبيق عناصر الأمان، وثانيهما هي الخسائر المحتملة الراجعة إلى الغش والتزيف. على سبيل المثال إذا كانت مبادرات خفض النفقات واعتبارات احترام خصوصية المستهلكين تدفع مطوري النقود الإلكترونية إلى تبني اختيارات تقلل من الاحتفاظ بتسجيلات المدفوعات التي تتم ومتابعتها أو فحصها بشكل مركزي منتظم، فإن اعتبارات محاربة الغش والتزيف والاستخدام في غسل الأموال تحفز هؤلاء لتبني نظم للرقابة أكثر فاعلية.

ولا جدال في أن تزايد اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة بمسألة حماية الخصوصية في مجال تكنولوجيا المعلومات قد أدى إلى جعل المسؤولين في الصناعة المالية أكثر حساسية نحو الاعتبارات المتعلقة بجمع ونشر المعلومات التي تخص المستهلكين. وقد أثمر هذا التطور في جعل نماذج النقود الإلكترونية المطروحة حالياً أكثر حرصاً على مراعاة الخصوصية، كما يظهر في تفضيل النقود المغفلة أو غير المسماة

77 انظر:

anonymous e-money products على غيرها. غير أن هذا الاتجاه قد يتعارض كما أشرنا من قبل مع بعض الاعتبارات القانونية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة وغسل الأموال. ولعله من المبكر أن نعرف الكيفية التي ستتطور بها النقود الإلكترونية في المستقبل لتراعى كل من اعتبارات خصوصية المستهلكين وإنفاذ القوانين ومحاربة الجريمة في آن واحد. والحل الأكثر قبولاً الآن هو وضع حدود قصوى للمدفوعات النقدية الإلكترونية، حتى لا تصبح جذابة بشكل كبير للأنشطة الإجرامية، وحتى لا تغرى الوكالات الحكومية المتخصصة بالإصرار على رقابة التحويلات النقدية بغرض التيقن من مشروعيتها.

وجدير بالذكر أن تقنية النقود الإلكترونية قادرة على تقديم منتجات ذات آثار متفاوتة على الخصوصية، تتراوح بين نقود غير مسماة تماثل النقود السائلة لا يتم تسجيل التعاملات التي تتم بها ولا يمكن التعرف على أشخاص المتعاملين بها، ونقود قابلة للتدقيق الكامل Fully auditable بحيث يمكن التعرف على كل تعامل يتم بواسطة المستهلك وتسجيله. ومع تطور التكنولوجيا ستتطور دون شك هذه المنتجات. ولا جدال في أن المدى الذي ستصل إليه استجابة المنتجات الجديدة لاعتبارات الخصوصية سيخضع لتأثير عوامل عديدة تشمل تفضيلات المستهلكين من جانب، ومتطلبات إنفاذ القوانين من الجانب الآخر⁷⁸. ويكاد يتفق الخبراء على أنه حتى الآن وبسبب قلة انتشار نظم النقود الإلكترونية، فإنه لا يزال من السهل متابعة التعاملات التي تتم واكتشاف الحالات التي تثير الشبهات.

2.5 الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتقليل المخاطر المرتبطة بالنقود الإلكترونية:

سنعرض لهذه الإجراءات من خلال التقسيم الثلاثي الذي افترضناه سابقاً، فنتناول في البداية الإجراءات الهادفة إلى حماية المستخدمين، ثم الإجراءات التي تستهدف حماية المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية أو المتعاملة بها، وأخيراً أبرز الإجراءات المقترحة في مجال إنفاذ القوانين ومحاربة الأنشطة غير المشروعة.

1.2.5 الإجراءات المقترحة في مجال حماية المستخدمين:

تختلف المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون عند تعاملهم بالنقود الإلكترونية باختلاف نظم هذه النقود ومنتجاتها المعروضة. غير أنه توجد أهداف رئيسية يتعين على السلطات المسؤولة ابتغاؤها عند تعاملها مع نظم الدفع الإلكترونية، تتمثل أساساً في تزويد المستهلكين بحماية ملائمة في مواجهة الغش والممارسات غير العادلة والخسائر المالية والانتهاك غير المبرر للخصوصية الشخصية. وكذلك يتعين تشجيع نمو الخدمات النقدية والمالية الملائمة لحاجات وظروف المستهلكين والتي تتميز بكونها فعالة، منخفضة النفقة، وقليلة المخاطر. وعلى هذه السلطات أن تشجع على توفير هذه الخدمات لمختلف طوائف وطبقات المستهلكين، حتى وإن تطلب

ذلك تقديم إعانات لإنشاء البنية الأساسية للنقود الإلكترونية في التجمعات ذات الدخل المنخفض أو في المناطق غير الحضرية.

وعلى الرغم من عدم وضوح حدود مفهوم خصوصية المستهلك، فإن هناك مبادئ أساسية متفق عليها يتعين أن تحظى بالاحترام والرعاية تتمثل في: حق المستهلكين في الحصول على معرفة ملائمة عن الجهة التي تجمع البيانات وسياساتها في مجال استخدام هذه المعلومات، وكذلك حقهم في القلق بشأن أي استخدام لاحق للمعلومات secondary use of information، أي استخدام المعلومات لغرض آخر غير الغرض الأصلي للمعاملة الأولية، سواء من قبل جامع المعلومات أو طرف ثالث تحول أو تباع له هذه المعلومات.

وتهتم دول الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها بحماية حق الخصوصية، ولذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على تطبيق التوجيهات الأوروبية بشأن الخصوصية European Privacy Directives على منتجات النقود الإلكترونية على نفس منوال نظم الدفع الأخرى.

وجدير بالذكر أن خبراء مجموعة الدول العشر G 10 قد خلصوا بعد مراجعة لأوضاع حماية المستهلكين السائدة في دولهم إلى أن:

- معظم الدول تكتفي بتطبيق القوانين واللوائح القائمة لمواجهة المخاطر الاحتمالية مثل الخسارة وعدم القدرة على الوفاء والتعرض للخصوصية بدلا من إصدار قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالتعامل بالنقود الإلكترونية.

- السياسات الحكومية في مجال حماية المستهلك وأيضا نظم النقود الإلكترونية كلاهما في حالة تطور مستمر، ذلك أن التكنولوجيا هي أيضا في تطور مستمر.

2.2.5 الإجراءات المقترحة في مجال حماية المصارف ومؤسسات الإصدار:

لمواجهة الصور المختلفة للمخاطر المتصلة بعمل مؤسسات إصدار النقود الإلكترونية والمصارف القائمة على تشغيل وإدارة نظمها يتعين على السلطات المسؤولة التأكد من ملاءمة الهياكل القانونية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الممارسات المشروعة والمنافسة العادلة ومحاربة الأنشطة غير المشروعة مثل الغش والتزيف والنصب. ويمكن الاعتماد في مرحلة أولى على القوانين والنظم الموجودة حاليا في الرقابة على منتجات النقود الإلكترونية وحمايتها، ولكن قد تجد الحكومات في مرحلة لاحقة ضرورة إصدار قوانين حصرية في مجال المعاملات النقدية الإلكترونية.

ويمكن للحكومات أن تلعب دورا في زرع الثقة وتبديد الشكوك في ملاءمة أو كفاءة مؤسسات الإصدار، من خلال تطلب صدور ترخيص من السلطات النقدية المختصة ليسمح للمؤسسات غير المصرفية بممارسة عملية إصدار النقود الإلكترونية، فمثل هذا القيد، وإن كان يشكل عقبة للدخول إلى هذه السوق، فإنه يزكى المنافسة

المتكافئة بين المؤسسات المرخص لها ويساعد على حفظ حقوق المستهلكين واستمرار الثقة في نظم النقود الإلكترونية.

ويتعين أيضا على مؤسسات الإصدار اتخاذ مبادرات ذاتية – بدافع ذاتي تماما أو بضغط من سلطات الرقابة والإشراف – للاحتفاظ بأصول سائلة كافية لمقابلة طلبات استرداد النقود الإلكترونية، وكذلك استثمار الأصول المقابلة للنقود الإلكترونية في أذون وأوراق مالية قصيرة الأجل وذات نوعية جيدة وقليلة المخاطر. ومن المهم أيضا أن تفرض هذه المؤسسات رقابة داخلية قوية للوقاية من مخاطر غش العاملين، في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات أمان قوية للدفاع ضد هجمات الغش والتزيف من الخارج. ومن أبرز تلك الإجراءات التي تستحق أن نتناولها بالتوضيح التشفير والاستيثاق والحوائط النارية:

(أ) **التشفير**: في البداية تم تطوير مفهوم التشفير cryptography; cryptographie لخدمة أغراض عسكرية، لكنه أصبح اليوم يشكل القاعدة الأساسية لضمان سرية التعاملات الإلكترونية. ويوجد نوعان من التشفير:

1- تشفير بمفتاح متماثل symmetric; symétrique ويعتمد على استخدام المفتاح ذاته بواسطة المرسل والملقي وهو ما يمثل مشكلة، لصعوبة انتقال المفتاح بينهما وللخشية من افتضاح سرية. والمقصود بالمفتاح الأداة التي تستخدم لفك شفرة الرسالة.

2- تشفير بمفتاحين أحدهما عام والآخر خاص، فالشخص المرسل يستخدم مفتاحا عاما public Key; clé publique، على حين يستخدم الملقى مفتاحا خاصا private key; clé privée. وفي التشفير تسمى الرسالة الأصلية "النص الواضح" plain text; texte claire، والرسالة بعد تشفيرها "النص الكودي" أو "النص المشفر" cypher text; code secret.

وقد كان التشفير يتمثل فقط في إحلال حروف مكان أخرى، مما كان يسهل كشفه، ولكن مع استخدام الحواسيب أصبح التشفير عملية معقدة للغاية. وفي عام 1975 أدخلت شركة IBM أول لوغاريتم عام يصعب تماما فك شفرته هو Data Encryption Standard (DES)، فكل شخص يتعامل مع المصرف في النقود الإلكترونية يكون لديه مفتاحان أحدهما عام والآخر خاص. الرسائل المشفرة بالمفتاح الخاص يتم فكها بالمفتاح العام، والرسائل المشفرة بالمفتاح العام يتم فك شفرتها بواسطة المفتاح الخاص وحده. ولتدعيم عنصر الأمان في التعامل بالنقود الإلكترونية يتم عادة ربط عملية التشفير بعملية الاستيثاق من خلال التوقيع الإلكتروني.

(ب) **الاستيثاق والمطابقة**: يتطلب التعامل بالنقود الإلكترونية الاستيثاق authentication; authentification منها ومن المتعاملين بها، وهو ما يستلزم وجود توقيع إلكتروني e-signature ويطلق عليه أحيانا توقيع رقمي digital signature. ويوجد نوعان من هذا التوقيع، أحدهما غير أعمى والآخر أعمى blind. وفي النوع الأول تصل الرسالة المشفرة بواسطة المفتاح العام إلى الشخص الذي يحوز المفتاح الخاص وهو وحدة الذي يستطيع فك شفرتها. في النوع الثاني يحوز كل متعامل بالنقود الإلكترونية شهادة licence (أو

رخصة) يمنحها البنك المصدر للنقود الإلكترونية، وتنتقل هذه الرخصة مع النقود من شخص من شخص إلى آخر، فكل ورقة من أوراق النقود الإلكترونية تحمل إلى جانب الرقم الكودي معلومات حول رقم الرخصة للأشخاص الذين تداولوها، ما يسهل اكتشاف حالات الصرف المتعدد ومرتكبيها⁷⁹.

(ج) الحائط الناري: يطلق مصطلح الحائط الناري Firewall على تجميع الآليات التجهيزية hardware والبرمجية software التي تستهدف منع أو تقليل الدخول الخارجي إلى النظم الداخلية المتصلة بالشبكات المفتوحة كالإنترنت. وتعتبر تقنية الحائط الناري إذا أحسن تصميمها وتطبيقها وسيلة فعالة في الرقابة على الدخول إلى المعلومات المخزنة والحفاظ على سريتها وسلامتها⁸⁰.

3.2.5 الإجراءات المقترحة في مجال إنفاذ القوانين ومكافحة الأنشطة الإجرامية:

تجدر الإشارة ابتداء إلى أن المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير مجموعة متنوعة من إجراءات الأمان للمساعدة في محاربة مخاطر الغش والتزييف والتحايل ولتقليل مخاطر استخدام النقود الإلكترونية في الأنشطة الإجرامية. وتشمل هذه الإجراءات استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للتزييف، وبروتوكولات متطورة للتشفير، واستلزام إذن حي مباشر on line لإجراء بعض أو كل التعاملات، والرقابة الإدارية على المعاملات والمشاركين فيها، وإدخال أنظمة الاحتفاظ بالسجلات record-keeping systems، ووضع حدود للقيمة الكلية للبطاقة، ومواعيد لانقضائها. غير أنه يتعين اختبار فاعلية هذه الإجراءات، وهو ما لن يتحقق إلا مع انتشار أوسع لأنظمة النقود الإلكترونية.

الواقع أن الدول الصناعية لا زالت تنتظر فيما إذا كان يجب تطبيق القوانين القائمة لمحاربة غسل الأموال، مثل تسجيل المعاملات وتحديد هوية المستهلكين، على كل أو بعض منتجات النقود الإلكترونية. وما لا شك فيه هو أنه يتعين على الحكومات أن تقدر الآثار المحتملة لتطبيق هذه القوانين على نفقة نظم النقود الإلكترونية وعلى فرص التجديد والابتكار، وكذلك على احترام خصوصية المستهلك. الواقع أن متطلبات تسجيل كل تعامل بالنقود الإلكترونية ستولد أحمالاً هائلة من المعلومات - ومن ثم نفقات عالية - لا توجد في حالة وسائل الدفع الأخرى، خاصة النقود السائلة. وربما يكمن الحل هنا في أن تستخدم البيانات المتوفرة لدى مؤسسة الإصدار بهدف الحماية من الغش والتزييف أيضاً في محاربة الجريمة المالية، دون استلزام بيانات خاصة تنتقل إلى الأجهزة المختصة بإنفاذ القوانين. ولأخذ هدف حماية الخصوصية في الاعتبار، يمكن تطلب صدور إذن قضائي لكشف هوية المتعاملين الذين أجروا التعاملات المرعبة أو المشكوك في سلامتها.

79 انظر:

US Department of Treasury (1996), P.31-32

80 انظر:

Group of Ten (1997), P.12-13 30

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة العشر G10 لم تجد حتى الآن حاجة لإصدار قوانين لمحاربة الجريمة موجهة بشكل خاص للنقود الإلكترونية، وإنما تكتفى بالقوانين القائمة من قبل⁸¹.

سادسًا - تأثير انتشار النقود الإلكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية:

يثار اهتمام كبير بين الاقتصاديين والسلطات النقدية والمصرفية المسؤولة على النطاقين المحلي والدولي بشأن انعكاس انتشار النقود الإلكترونية على وظائف المصارف المركزية ومسئولياتها بشأن إدارة السياسة النقدية. يرى بعض الاقتصاديين أن انتشار النقود الإلكترونية قد يؤثر على الطلب على الكميات النقدية *monetary aggregates*، ومن ثم على صياغة السياسة النقدية. النقود الإلكترونية قد تقود إلى تغييرات في سرعة دوران النقود، كما أنها قد تؤدي إلى احتمال حدوث إصدار زائد *surémision* إذا ما تم استخدامها في منح الائتمان، فضلاً عن تأثيرها المتوقع على احتياطات المصارف المركزية، ومن ثم على حجم ميزانياتها، وما يترتب على ذلك من آثار على قدرتها على تطبيق السياسة النقدية.

وسنقوم باستعراض هذه الآثار المحتملة، ثم نبين ما يتعين اتخاذه من إجراءات رقابية لمواجهةها، بعد أن نبدأ أولاً بإظهار تفاوت آراء الاقتصاديين في مدى أهمية هذه المسألة.

1.6 مواقف الاقتصاديين بشأن الآثار المحتملة لانتشار النقود الإلكترونية على الدور النقدي للمصارف المركزية:

توجد العديد من الآراء بشأن الانعكاسات المحتملة للنقود الإلكترونية على الأوضاع النقدية، غير أنه يمكننا أن نميز بين ثلاثة مواقف تتراوح بين المبالغة في تلك الانعكاسات ونفيها تماماً أو النظر إليها باعتدال.

1.1.6 الموقف الأول - حدوث تغيير جوهري في وظائف البنوك المركزية:

يعبر عن هذا الموقف جورج سيلجن G.SELGIN الذي يرى أن حلول النقود الإلكترونية محل العملة *Currency* (النقود الورقية والمعدنية) سيزيد من فاعلية السياسة النقدية عن طريق تقليل تقلب *variance* مضاعف النقود *money multiplier* الراجع إلى التغييرات في الطلب العام على العملة.

في اعتقاد الكاتب أن تطور النقود الإلكترونية، بخاصة البطاقات مخزنة القيمة، سيدعم الأمل في أن يكف الجمهور ذات يوم عن أن يصبح رهينة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed (المصرف المركزي). من

⁸¹ انظر:

حيث المبدأ يمكن لهذه النقود أن تأخذ مكان الأوراق النقدية التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي ويتم تداولها حالياً داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة فإن احتياطي النقود الأمريكية الموجود حالياً في يد الحكومة قد يخصص بصورة كاملة بحيث يقتصر دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تأمين احتياطيات المصارف source of bank reserve⁸².

غير أن النتيجة السابقة تتوقف - كما يلاحظ وليم نيسكانن W. NISKANEN - على صدق تحقق افتراضين، أولهما هو تزايد النقود الإلكترونية بالقدر الذي يجعلها تقل بشكل جوهري الطلب على العملة، والثاني هو أن إدارة السياسة النقدية سيتم بشكل أفضل عن طريق التحكم في بعض الكميات النقدية التي يعتبر المصرف المركزي مسئولاً عنها. وكلا الافتراضين محل شك كبير، فمن غير المتوقع أن تتمكن النقود الإلكترونية من إزاحة العملة (الورقية والمعدنية) بشكل مؤثر. وفقاً لتقديرات نيسكانن إذا استطاعت النقود الإلكترونية أن تحل محل العملة المحتفظ بها في محافظ Wallets الأمريكيين، فإنها لن تخفض الطلب على العملة إلا بنسبة 10% فقط. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يتوقع حدوث تغيير جوهري في مستوى level أو تأرجح variance مضاعف النقود⁸³.

2.1.6 الموقف الثاني - عدم وجود تأثير للنقود الإلكترونية على السياسة النقدية:

يعبر عن هذا الموقف ببرت إيلي B. ELY الذي يرى أن حلول النقود الأمريكية محل العملة لن يكون له أثر (nil) على السياسة النقدية، وإنما سيتمثل الأثر الوحيد الذي قد يكون له أهمية في خسارة الحكومة لدخلها من احتكار إصدار العملة seignorage income. ويقدم إيلي حجنتين للتدليل على هذا الرأي⁸⁴:
أولاً- الحجم المتوقع لسوق البطاقات مختزنة القيمة لن يزيد عن نحو 10 بلايين دولار أمريكي، وأن الدخل الناتج عنها (وهو ذاته مقدار خسارة الحكومة) الذي سيكون في حدود 600 مليون دولار لن يكون كافياً لتغطية تكاليف القطاع الخاص من وراء إصدارها وتسويقها وتطويرها. وفي هذه الحالة لن يكون هناك تأثير هام على الطلب على العملة.

ثانياً - أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتحكم في واقع الأمر في عرض النقود لأن ذلك ببساطة غير ممكن لسببين:

⁸² انظر:

STEWART (D.) 1996, P. 3-4

⁸³ انظر:

TAKEZAKI (N.) 1999, P.1

SELGIN (G.) 1997, P. 1-2

NISKANEN (W.) 1997, P.1

ELY (B.) 1977, P. 1-4⁸⁴

-الأول هو أن الاحتياطي الفيدرالي Fed كئائب عن الخزانة الأمريكية يوفر بشكل كامن أو غير فاعل (passively) كميات العملة التي يرغب الناس في الاحتفاظ بها.

- الثاني هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمد (أيضا بشكل كامن وغير فاعل passively) النظام المصرفي بالاحتياطيات reserves التي تحتاجها المصارف لمقابلة الاحتياطيات القانونية، وبالقدر الذي يمكن المجلس من إرسال مؤشرات سعر الفائدة interest rate signals للأسواق المالية من خلال التلاعب في كمية الاحتياطيات الزائدة excess reserves.

وهكذا، فإن السياسة النقدية تتمثل اليوم كلية في إشارات سعر الفائدة التي يرسلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو النظام المالي، ومن ثم فإن الانتشار المحتمل للنقود الإلكترونية لن يؤدي إلى تأثير يذكر على السياسة النقدية⁸⁵.

غير أن هذه النتيجة محل تحفظ من جانب معظم الاقتصاديين لأنها تطرح وجهة نظر خاصة للغاية في الدور الذي يلعبه المصرف المركزي في السياسة النقدية.

3.1.6 الموقف الثالث – انتشار النقود الإلكترونية قد يقلص دور المصارف المركزية في إصدار النقود، ولكنه لن يهدد دورها في إدارة السياسة النقدية:

يعتبر هذا الموقف إلى حد كبير وسطا أو متارجحا بين الاتجاهين السابقين، ونجد تعبيرا عنه عند جيري جوردان J.JORDAN وإدوارد ستيفنز E. STEVENS ويتخلص في العناصر الآتية:

- أدى التطور في أشكال النقود في الماضي إلى خفض الطلب على نقود المصرف المركزي، ويحتمل أن يؤدي التطور في مجال النقود الإلكترونية إلى مزيد من تقليل الطلب على تلك النقود. غير أن الوقت لازال مبكرا للتأكد من مدى التغيير الذي سيشييب هذا الطلب، ومن ثم فإن الآثار المتوقعة لانتشار النقود الإلكترونية على السياسة النقدية لا تزال غير مؤكدة.

- يتوقع البعض أن ما يحوزه المصرف المركزي من عملات وودائع احتياطية للمصارف التجارية سيتلاشى في القرن الحادي والعشرين، مثلما حدث بالضبط لحيازة النقود السلعية commodity money في القرن العشرين. ومع ذلك فإن السلطات النقدية ستظل تحدد مستوى الأسعار ما دامت التسوية النهائية للضريبة وغيرها من الديون والالتزامات تتم باستخدام خصوم المصرف المركزي Central bank liabilities.

- حتى مع انخفاض طلب الجمهور على الاحتفاظ بخصوم المصرف المركزي، فإن المصارف المركزية ستظل المصدر الوحيد لوحدات العملة الوطنية اللازمة لتسوية التزامات الضريبة، وكذلك للتسوية النهائية بين

⁸⁵ انظر:

TAKEZAKI (N.) 1999, P.1
SELGIN (G.) 1997, P. 1-2
NISKANEN (W.) 1997, P.1

مؤسسات القطاع الخاص المتنافسة المُصدرة للنقود الإلكترونية. الواقع أن أدوار التسوية settlement والسياسة النقدية التي تمارسها المصارف المركزية ستبقى مستمرة في القرن الحادي والعشرين، حتى مع غياب الطلب التقليدي على نقود المصرف المركزي.

وهكذا يخلص الكاتبان إلى أن انتشار النقود الإلكترونية سيقود على الأرجح إلى تقليل وربما إلى اختفاء دور المصارف المركزية في إصدار النقود، ولكنه لن يؤدي إلى تلاشى دورها في ممارسة السياسة النقدية وتسوية الالتزامات الناشئة عن الضريبة أو عن التعاملات بين المؤسسات المُصدرة للنقود الإلكترونية⁸⁶.

وربما نجد عند وليم نيسكانن بعض المشاركة في الاتجاه السابق، إذ يعتقد أن الآثار الحصرية specific effects للنقود الإلكترونية ستكون محدودة، فهو لا يتوقع أن تلك النقود يمكن أن تحل كثيرا محل العملة currency، ومع ذلك فإن المصارف ستتجه بقوة نحو خفض احتياطياتها أيًا كان التطور في التكنولوجيا. وبناء على ذلك، فإن الآثار المترتبة على التغييرات العديدة المتوقعة ستتمثل أساسا في مجرد تقليل التعويم reduce float⁸⁷.

2.6 الآثار المحتملة واقعيا للنقود الإلكترونية على الأوضاع النقدية:

إذا نظرنا إلى التأثير المحتمل للنقود الإلكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية من الجانب التطبيقي بدلاً من الوقوف عند الجدل النظري، فإننا سنجد مجموعة من المخاوف المشروعة والاحتمالات غير المؤكدة.

في البداية تثار مسألة تأثير نمو النقود الإلكترونية على تكوين composition ميزانية المصارف المركزية، فالبعض يخشى من تقلص هذه الميزانية بسبب انخفاض القاعدة النقدية base monétaire وما يؤدي إليه من تقليل قدرة المصارف المركزية على الرقابة على الأسواق النقدية. غير أنه تجدر الملاحظة أن النتيجة الأخيرة لا يمكن أن ترجع فقط للنقود الإلكترونية، وإنما تشكل في حد ذاتها أثراً من آثار تلاشى الحدود بين الأصول النقدية والأصول غير النقدية. ومع ذلك يصر عدد متزايد من الاقتصاديين على أن تطور النقود الإلكترونية باعتبارها بديل وظيفي substitut fonctionnel للنقود الورقية يمكن أن تسبب انهيار الطلب على النقود الصادرة عن المصارف المركزية لدرجة تهدد قدرتها على تولى السياسة النقدية. إصدار النقود الإلكترونية يمكن في رأيهم أن يخفف بشكل جوهري الخصوم passifs المكونة من النقود الورقية⁸⁸، كذلك فإنه بسبب تأثير النقود الإلكترونية على الطلب على الكميات النقدية، فإنها يمكن أن تقود إلى إحداث تغييرات

⁸⁶ انظر:

JORDAN (S.) & STEVENS (E.) 1977, P. 1-9

NISKANEN (W.), P.5

⁸⁸ انظر:

PIFFARETTI (N.) 2000 ,P.55

في سرعة دوران النقود، وهو الأمر الذي قد يقلل من نفع استخدام الكميات النقدية خاصة الضيقة منها، كمؤشرات أو أهداف للسياسة النقدية في بعض البلاد التي اعتادت ذلك.

الحقيقة أن تأثير النقود الإلكترونية على تطبيق السياسة النقدية سيتوقف على ما إذا كان تأثيرها الأولى سيقع على الطلب على احتياطات المصرف، أم على قدرة هذا المصرف على عرض تلك الاحتياطات. التأثير على الطلب يمكن أن ينتج، سواء بسبب إحلال النقود الإلكترونية محل الودائع الاحتياطية reservable deposits، أو بسبب تخفيض طلب المصارف على الفوائض الناجمة عن عمليات المقاصة والتسوية settlement balances. ومن المتصور أن عملية إحلال كثيفة جدا قد تعقد الإجراءات المستخدمة من جانب المصرف المركزي لتحديد معدلات الفائدة في السوق النقدية. ومع ذلك فنظرا لأنه يتوقع أن تحل النقود الإلكترونية غالباً محل النقود السائلة Cash وليس الودائع، فإنه من غير المحتمل أن تضطر المصارف المركزية لإحداث تصحيحات جوهرية في سياساتها وأساليب عملها الحالية.

أما التأثير على جانب العرض، فسيتوقف على وقع النقود الإلكترونية على حجم ميزانية المصرف المركزي، ومدى حلولها محل النقود السائلة. وباعتبار أن هذه الأخيرة تشكل المكون الأكبر في جانب خصوم المصرف المركزي في دول عديدة، فإن انتشارا كثيفا للنقود قد يقلص ميزانية المصرف المركزي إلى حد بعيد. ووفقا للبيانات المتاحة عن عام 1994 تتدرج نسبة النقود السائلة إلى إجمالي خصوم المصرف المركزي من 68.7% في كندا، 84.5% في اليابان، 84.1% في الولايات المتحدة الأمريكية، 69.8% في بريطانيا وصولاً إلى 8.9% في البرازيل، و3.6% في جنوب أفريقيا⁸⁹. وتتدرج نسبة النقود السائلة إلى إجمالي الودائع من 133.4% في الهند، 81% في تركيا، 78.9% في كندا، 44.7% في الولايات المتحدة، وصولاً إلى 17.8% في فرنسا، و4.8% في بريطانيا⁹⁰.

والسؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التقلص على تطبيق السياسة النقدية؟ الواقع أنه بالنظر للحجم المتواضع لعمليات السوق المفتوحة في الظروف العادية، فإن ضمور ميزانية المصرف المركزي لن يقود إلى نتائج هامة على مستوى السياسة النقدية. ومع ذلك فإن خطر انكماش ميزانية المصرف المركزي يمكن أن يظهر في حالة وجود ظروف استثنائية، لأنه لن يكون في مقدور المصرف المركزي حينئذ أن يقوم بتنفيذ عمليات واسعة لامتصاص الاحتياطي Reserve – absorbing operations، لأنه سيفتقد وجود أصول كافية في ميزانيته⁹¹.

⁸⁹ Bank for International Settlements (1996), table1, p.5

⁹⁰ المرجع السابق، ص 7

⁹¹ انظر:

FRIEDMAN (B.) 2000, P.9

وتثور أيضا مخاوف بشأن احتمال أن يقل أو يختفي طلب المصارف التجارية على خصوم المصرف المركزي Central Bank Liabilities للاستخدام كأرصدة للتسوية settlement balances. وهنا تثور مسألتان:

الأولى هي عن مدى استمرار قدرة المصرف المركزي على الاحتفاظ بميزة طبيعية في مجال خدمات التسوية، بحيث تستمر المصارف التجارية في احتياج خصوم المصرف المركزي لهذا الغرض. وبفرض عدم استمرار هذه الميزة، فهل يمكن للتدخل التنظيمي regulation أن يحل هذه المشكلة؟

والمسألة الثانية هي حول ما إذا كان استخدام النقود الإلكترونية سيضعف الصلة بين الاحتياطات التي تحتفظ بها المصارف كأرصدة للتسوية لدى المصرف المركزي وبقية الأموال التي تذهب للاقتصاد.

ينتهي معظم الاقتصاديين في تصديهم لهاتين المسألتين إلى أن آليات الدفع الجديدة المقترحة بما في ذلك النقود الإلكترونية لا يمكنها الحل محل أرصدة التسوية الموجودة لدى المصرف المركزي بسبب النجاح التاريخي للمصارف المركزية في هذا المجال وللاحترام والثقة المتوافران لها، ولكن السؤال المهم هو إلى متى ستستمر هذه العوامل بذات الحسم في المستقبل؟⁹².

والواقع أن تأثير النقود الإلكترونية على السياسة النقدية سيتوقف بشكل كبير على سرعة انتشارها وعلى المدى الذي ستحل فيه محل النقود السائلة Cash⁹³:

- إذا كان انتشار النقود الإلكترونية معتدلا، فإن الانخفاض في الدخل الراجعة لحق المصرف المركزي في احتكار عمليات الإصدار النقدي - ومن ثم تقلص ميزانية هذا المصرف - سيكون محدودا. وهنا يكون الإجراء الوحيد الذي قد يتعين على المصرف المركزي اتخاذه هو العمل على تضمين الكميات النقدية monetary aggregates إصدارات النقود الإلكترونية بواسطة المؤسسات المحلية والأجنبية، والأخذ في الاعتبار احتمال أن يؤدي انتشار النقود الإلكترونية إلى حدوث تغير في سرعة دوران النقود velocity money، وما يترتب على ذلك من تصعيب استخدام الكميات النقدية كهدف أو مؤشر للسياسة النقدية.

- أما إذا كان انتشار النقود الإلكترونية واسعا، فإنه يتعين على المصرف المركزي النظر في اتخاذ الخطوات الضرورية لتعويض الانخفاض في ميزانيته الناجم من وراء ذلك. وبالتأكيد سيتوقف ذلك الإجراء على المدى الذي أصبح فيه هذا الانخفاض عائقا للتطبيق الفعلي للسياسة النقدية. وهنا سيكون أمام المصرف المركزي بدائل عديدة منها على سبيل المثال:

• احتكار إصدار النقود الإلكترونية من جانبه، وهو ما قد يقلل المنافسة، ويحبط الرغبة في التجديد في هذا الميدان. ويوصى محافظ المصرف المركزي الألماني Bundesbank بهذا الإجراء إذا لم يكن منه بد

⁹² انظر:

BANK OF International Settlements(1996),P.10-11

⁹³ انظر:

KUNER (C.) 1996, P.1-2

لمواجهة ما قد يقود إليه الاستخدام المتزايد لنظم النقود الإلكترونية من إضعاف مفعول أدوات الرقابة النقدية التقليدية التي تؤثر على الاقتصاد الألماني، وإن كان المسئول الألماني يتشكك في إمكانية تقبل الجمهور للنقود الإلكترونية كبديل للنقود المادية التقليدية⁹⁴.

• زيادة مدى الاحتياطي القانوني minimum reserve المتطلب لتغطية النقود الإلكترونية وغيرها من الخصوم، إلا أنه باعتبار أنه قد أصبح ينظر لمتطلبات الاحتياطي التي لا يدفع عنه فائدة non-interest-bearing كنوع من الضريبة التي تشوه المنافسة، فإن العديد من الدول قد أخذت مؤخرا في تخفيض تلك المتطلبات.

• إصدار التزامات جديدة في صورة أوراق مالية أو تجارية، أو دفع فوائد على الاحتياطات المودعة لديه أملا في تحفيز المصارف التجارية على زيادة ودائعها عنده. وكذلك قيام الجهات الحكومية أيضا بزيادة ودائعها لدى المصرف المركزي.

• التوسع في إجراء التعاملات خارج الميزانية off-balance-sheet transactions مع استخدام المصارف التجارية كعملاء وممثلين له في هذا الخصوص باعتباره مصرف المصارف، والمقرض الأخير للنظام الائتماني.

• مشاركة المصارف التجارية في بعض الخدمات التي تقدمها كوسيلة لتعويض الخسارة المحتملة من وراء تقلص العائد من احتكار حق إصدار الأوراق النقدية seigniorage loss. وبحسب التقديرات المتاحة عن عام 1994 يتراوح هذا العائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين 0.28% في فرنسا والسويد وبريطانيا و0.65% في إيطاليا. ويتوقع أن يصل الانخفاض في العائد كنسبة من الناتج المحلي بسبب انتشار النقود الإلكترونية إلى 0.16% في السويد، 0.10% في بريطانيا، 0.09% في الولايات المتحدة الأمريكية، 0.07% في فرنسا، و0.6% في ألمانيا⁹⁵.

3.6 الإجراءات التي يتعين على المصارف المركزية اتخاذها في مواجهة ظاهرة انتشار النقود الإلكترونية:

لا جدال في أنه مع انتشار التجارة الإلكترونية سيقع على عاتق المصرف المركزي مجموعة كبيرة من المسئوليات الجديدة التي يتعين عليه التصدي لها من واقع اختصاصه القانوني باحتكار إصدار الأوراق النقدية والرقابة على الائتمان وتولى مسئولية مصرف الحكومة ومصرف المصارف. ومن أبرز تلك المسئوليات:

⁹⁴ انظر المرجع السابق، ص 1-3.

⁹⁵ انظر:

Bank of International Settlements (1996) t. 2,p.8
US Department of Treasury (1996) P.30

- الحفاظ على سلامة نظم الدفع، بما في ذلك الدفع الإلكتروني والتأكد من فاعلية نظم التسوية والمقاصة الخاصة بالتعامل بالنقود الإلكترونية .
- تقليل المخاطر التي يمكن أن تهدد استقرار الأسواق المالية أو تؤثر بالسلب على الثقة في نظم أو أدوات الدفع بما في ذلك وضع ومتابعة النظم الكفيلة بحماية المستهلكين من إفلاس مصدري النقود الإلكترونية.
- وضع المعايير والمستويات التي يتعين إلزام مصدري النقود الإلكترونية باحترامها⁹⁶.
- وضع النظم واتخاذ الإجراءات التي تكفل أكبر قدر من الشفافية والمنافسة العادلة بين موردي منتجات النقود الإلكترونية ومصدريها، خاصة إذا كان بعضهم لا ينتمي للقطاع المصرفي.
- التصدي للانعكاسات المترتبة على عالمية نظم الدفع الإلكترونية ومتابعة تطور منتجات النقود الإلكترونية، وما قد تقود إليه من آفاق ومخاطر بسبب طبيعتها الدولية.
- العمل على تقييد الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الإلكترونية في الأنشطة غير المشروعة، وزيادة قدرة جهات الاختصاص على إنفاذ القوانين لمنع حركة الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية أو على الأقل كشفها وتعقبها، خاصة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي⁹⁷.
- ولا شك في أن هذه الإجراءات بالإضافة إلى البدائل التي سلفت الإشارة إليها تشكل معاً إطار العمل الذي يتعين على السلطات النقدية المسئولة النظر فيه إذا صدقت توقعات المتفائلين بشأن حدوث انتشار سريع للنقود الإلكترونية في السنوات القادمة.

⁹⁶ انظر:

CIPPARONE (M.) 1996, P.2

⁹⁷ انظر:

Group of Ten (1997) p.5

خاتمة

تناول النقود الإلكترونية بالتحليل أظهر أنه على عكس التوقعات المثيرة الذي بدت جلية في تناول الصحافة الاقتصادية وبعض المسؤولين للتطور المنتظر في مجال النقود الإلكترونية، فإن سرعة التحول نحو النقود الرقمية كانت متواضعة بشكل ظاهر مقارنة بالتوقعات. الواقع أن القبول العام لدى المستهلكين والتجار والمصارف لازال متحفظاً إلى حد بعيد، والنماذج المقترحة لازالت بعيدة عن الإقناع الكامل. ومع ذلك يتعين الإشارة إلى أن عدداً هاماً من المؤسسات المالية وغير المالية أنفقت ولا تزال تنفق مليارات الدولارات أملاً في تأكيد نجاح هذه السوق الواعدة.

ورغم أن العديد من المراقبين يعتقدون في الفترة الأخيرة أن مستقبل النقود الإلكترونية مظلم، ما لم تتطور لتقدم للناس أسلوباً مثيراً لإجراء المعاملات مختلفاً عما لديهم بالفعل⁹⁸، فإن التوقعات الأكثر موضوعية تتجه نحو تأكيد أن نمو النقود الإلكترونية سيكون حقاً بطيئاً في الأجلين القصير والمتوسط، لكنه سيكون أسرع في المدى الطويل. وعلى خلاف الفترة السابقة التي شهدت تكاثر النماذج المقترحة للنقود الإلكترونية، فإننا نشهد حالياً اختفاء بعض هذه النماذج والاتجاه تدريجياً نحو التماثل والتوحيد الكلي *standardisation glabale* للآليات المقترحة للنقود الإلكترونية. منطق اقتصاديات الحجم يؤدي إلى تناقص أعداد النظم المقترحة للنقود الإلكترونية، وبقاء عدد محدود منها يتمثل في الشبكات الكبرى ذات الأسماء الرنانة *large branded networks* يتمكن تدريجياً من السيطرة على أغلب المعاملات بالنقود الإلكترونية. ولذلك نجد أن النظم المتبقية هي تلك التي تساندها مؤسسات مصرفية ومالية ضخمة تحاول أن توفر لها قبولاً عاماً *acceptation générale* لدى التجار والمستهلكين. وهكذا فإن مصير النقود الإلكترونية سيتوقف على مدى انتشارها الذي يتوقف بدوره على اقتناع المستهلكين بسهولة استخدامها، وأمانها، وتضائل نفقة استخدامها.

وإذا ظل نمو النقود الإلكترونية ضعيفاً، فإنه لا يتوقع كما أظهرت هذه الدراسة أن تكون لها أية آثار على المصارف المركزية. أما إذا زاد معدل نموها، فإن تلك الآثار ستظهر على وجه الخصوص في افتقار جانب من العائدات التي تحصل عليها تلك المصارف من وراء احتكار إصدار النقود الورقية، وربما تؤدي أيضاً إلى انخفاض حجم خصوم المصرف المركزي نتيجة نقص احتياطياته من النقود السائلة، وهو ما يقود إلى خفض مماثل في الأصول المقابلة، ومن ثم تقلص ميزانية المصرف المركزي.

غير أن ذلك لن يعنى على أية حال إضعاف دور المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية، لأن الآليات الأخرى التي يحوزها ستمكنه على الأرجح من الاستمرار في ممارسة هذا الدور أيًا كان مدى انتشار

⁹⁸ انظر: DONAGHY (C.) 1999, P. 1.

النقود الإلكترونية. ومع ذلك تظل رقابة المصرف المركزي على إصدار النقود الإلكترونية أمراً مهماً، ليس فقط لتجنب المخاطر المحتملة على الأوضاع النقدية، ولكن أيضاً لحماية المتعاملين، لا سيما وأن النقود الإلكترونية تتميز بإحدى الخواص الهامة، وهي القدرة على إتمام عمليات الدفع والتسوية والمقاصة في وقت قصير للغاية لا يتجاوز عدة ثوان.

في ضوء ما سبق، فإن السلطات المسؤولة والمؤسسات المصرفية والبحثية في الوطن العربي مطالبة بأن تعطي التطور في مجال النقود الإلكترونية حقه من الاهتمام والدراسة، حتى لا نفاجئ بأدوات دفع عالمية الطابع تفرض نفسها علينا دون توقع واستعداد ملائم من جانبنا للتعامل معها، مع يترتب على ذلك من آثار سلبية.

المراجع

- BIS (Bank of International Settlements) 1996: **Implications for central Banks of the Development of Electronic Money** , Basle, oct. 1996.
- BCBS (Basle Committee on Banking Supervision) 1998: **Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities**, Basle, March 1998.
- BÖHLE (K.) and all (editors) (1999) : **Electronic payment systems in European countries - final Report** , ESTO (European science and Technology Observatory Network, 1999.
- Brun (B.) (1999) : **Les mécanismes de paiement sur Internet**, WWW.Juriscom.net/uni/doc 1999/020.htm.
- CEPTF (1998) : **The Report of the consumer Electronic payments Task Force**, April 1998.
- CIPPARONE (M.) (1996) : The Role of the Central Bank in the Growing Industry of Internet Payments”, **JIBC (The Journal of Internet Banking and Commerce)** .
- CLARK. (R.) (1997) : **The Monster from the crypt : Impacts and Effects of Digital Money** , www.ann.edu.au
- CLARK. (T.) (1998) : **Digi Cash Loses US Toehold** : CNET Networks, 2 Sept. 1998.
- Congressional Budget Office (1996) : **Emerging Electronic Methods for Making Retail Payments** , Washington, D.C., June 1996.
- COYLE (D.) (2000) **Virtual Money can Take on Central Banks ?**, Independent. Co.Uk, 12sept . 2000.
- CREDE (1996) : **Electronic commerce and the Banking Industry : The Requirement and Opportunities for New Payment systems using the Internet**, Science policy Research Unit, University of Sussex .
- Cyber Cash (2000)** : Cyber Cash.com.
- DONAGHY(C.) (1999):**What will be the role of e-money /e-commerce in our Future?** Computer Science Senior Seminar, 8 mars 1999.
- FRIEDMAN (B.) (2000) **Decoupling of the Margin : The Threat to Monetary Policy from the Electronic Revolution in Banking**, NBER Working paper no 7955, oct.2000
- GOOD (B.) (1998) : **Will Electronic Money be adopted in the United States?** , Federal Reserve Bank of Cleveland, Working paper no 9822.
- Group of Ten (1997) : **Electronic Money : Consumer Protection, Law Enforcement, Supervisory and Cross Broder Issues**, Report of the Working Party on Electronic Money, April 1997.

- HOPKINS (S.) (2000) : **Electronic Money**, www.fms/treas/gov.
- JORDAN (J.) & STEVENS (E.) (1997) : “Money in the 21st century”, in **CATO : The Future of Money in the Information Age**.
- NISKANEN (W.) (1997) : “The Effects of Money on Monetary Policy” in : **CATO : The future of Money in the Information Age**.
- PIFFARETTI (N.) (1998) : **A Theoretical approach to Electronic Money**, Faculté des sciences Economiques et sociales, Université de Fribourg , Working Papers, no 302 , Feb. 1998.
- PIFFARETTI (N.) (2000) : **Monnaie Electronique , Monnaie , et Intermediation Bancaire**, Thèse , Université de Fribourg (suisse) juillet 2000.
- PLAMONDON (A.) (1996) : **Le paiement électronique sur l’Internet**, 17 Octobre 1996.
- SEITZ (J.) & STICKEL (E.) (1998) : “Internet Banking -An overview”, **JIBC (Journal of Internet Banking and Commerce)**, 1998.
- SELGIN (G.) (1997) : “E-Money : Friend or Foe of Monetarism?” in **CATO : The future of Money in the Information Age**, 1997.
- SITRUK (H.) (2000) : “Cyber-comm diffuse sa solution de paiement sécurisé”, **Banque Magazine**, no 618, October 2000.
- SRIVASTAVA (Z.) & MANSELL (R.) (1998) : **Electronic Cash and the Innovation Process : A user Paradigm** , University of Sussex, SPRU no 23, march 1998.
- STADLER (F.) (1997) : **Electronic Money : Preparing the stage**, University of Toronto, June 1997 .
- STEWART (D.) (1996) : “The Future of Digital Cash on the Internet”, **JIBC (The Journal of Internet Banking and Commerce)**, 1996.
- TAKEZAKI (N.) (1999) : **Mondex in Japan : Can e-money succeed ?** , 1999.
- U.S Department of Treasury (1996) : **An Introduction to Electronic Money Issues**, www.occ.treas.gov/e_money.